

Matricola N°: 0001056948

ALMA MATER STUDIORUM

Università di Bologna

Corso di studi in Nutrizione Umana, Benessere e Salute

**Caratterizzazione del potenziale anti-infiammatorio di
oleocantale e acido oleocantale in un modello di
microglia attivata con LPS**

Tesi di laurea in Nutraceutica Applicata

Presentata da: Dott. Luca Bolognini

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Silvana Hrelia

Correlatore: Dott.ssa Maria Cristina Barbalace

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Indice

1. NEUROINFIAMMAZIONE	2
1.1 IL RUOLO DELLE SPECIE REATTIVE DELL'OSSIGENO NELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE	6
2. DIETA MEDITERRANEA E BENEFICI PER LA SALUTE	9
2.1 I COMPOSTI FENOLICI DELL'OLIO DI OLIVA.....	11
2.2 MODULAZIONE DEI FATTORI DI TRASCRIZIONE NF-KB E NRF2 DA PARTE DEI POLIFENOLI.....	14
2.3 ASSORBIMENTO POLIFENOLI.....	18
3. CARATTERISTICHE OLEOCANTALE E ACIDO OLEOCANTALICO	19
3.1 OLEOCANTALE E MALATTIE DI ALZHEIMER E PARKINSON	23
4. METODI DI PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA	26
4.1 IMPATTO DEL CLIMA PER LA PRODUZIONE DI OLIO DI OLIVA	27
4.2 CONSERVAZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA	28
5. SCOPO DELLA TESI	31
6. MATERIALI E METODI	32
6.1 LINEA CELLULARE BV-2	32
6.2 TRATTAMENTO CELLULE	33
6.3 TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE INTRACELLULARE DI SPECIE REATTIVE DELL'OSSIGENO.....	33
6.4 TEST PER LA VALUAZIONE DEL GLUTATIONE RIDOTTO (GSH).....	34
6.5 WESTERN BLOTTING.....	35
7. RISULTATI	38
7.1 TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE INTRACELLULARE DI SPECIE REATTIVE DELL'OSSIGENO	38
7.1 TEST PER LA VALUTAZIONE DEL GLUTATIONE RIDOTTO (GSH)	39
7.3 ANALISI DELL'ESPRESSIONE PROTEICA DEI PRINCIPALI ENZIMI PRO-INFAMMATORI.....	40
8. DISCUSSIONE	42
9. CONCLUSIONE	44
BIBLIOGRAFIA	45

1. Neuroinfiammazione

La neuroinfiammazione è un meccanismo di difesa che ha prevalentemente la funzione di proteggere il cervello dagli agenti patogeni (Wyss-Coray & Mucke 2002). La risposta infiammatoria può anche avere effetti benefici promuovendo la riparazione dei tessuti e la rimozione di detriti cellulari. Tuttavia le risposte infiammatorie prolungate sono dannose e inibiscono la rigenerazione cellulare (Kempuraj et al., 2016). La stimolazione infiammatoria può persistere a causa di fattori endogeni (ad esempio, mutazioni genetiche e aggregazioni di proteine) o ambientali (ad esempio, infezioni, traumi e farmaci) (Glass et al., 2010). Le risposte infiammatorie persistenti coinvolgono la microglia e astrociti e possono portare all'insorgenza di malattie neurodegenerative (fig.1) (Kempuraj et al., 2016).

Il sistema nervoso centrale è formato da due principali categorie di cellule: i neuroni e le cellule gliali. Le cellule gliali, inclusi astrociti, oligodendrociti e microglia, non possiedono, a differenza dei neuroni, attività elettrica ma possono regolare l'attività neuronale (Subhramanyam et al., 2019). Le microglia e gli astrociti svolgono diverse funzioni, tra cui la risposta immunitaria innata nel cervello. Tradizionalmente, entrambi possono essere classificati in due fenotipi opposti: neurotossico e neuroprotettivo. Le microglia sono divise nei fenotipi M1 (attivazione classica) e M2 (attivazione alternativa) in base al loro stato di attivazione (Glass et al., 2010). Similmente alle microglia, gli astrociti possono produrre mediatori pro-infiammatori o immunoregolatori a seconda del fenotipo espresso (Stephenson et al., 2018). Tuttavia, i cambiamenti nei fenotipi delle microglia e degli astrociti, la loro perdita di funzioni neuroprotettive e il loro guadagno di funzioni neurotossiche sono complicati e possono differire con lo stadio e la gravità delle malattie neurodegenerative. Pertanto, la semplice classificazione dicotomizzata non può riflettere i vari fenotipi di microglia e astrociti (Bachiller et al., 2018).

Per queste ragioni i fenotipi di microglia e astrociti dovrebbero essere considerati come appartenenti ad uno spettro, piuttosto che come due popolazioni distinte. Questa complessità potrebbe essere la ragione per cui gli studi sui farmaci antinfiammatori non sono riusciti, fino ad oggi, a mostrare effetti terapeutici significativi (Kwon & Koh, 2020).

Fig. 1: potenziali relazioni tra malattie neurodegenerative e cellule gliali. Il rilascio di proteine patogene aggregate come amiloide- β , tau, α -sinucleina, mSOD1 e TDP-43, nello spazio extracellulare induce cambiamenti della microglia e negli astrociti nei loro fenotipi pro-infiammatori. La predominanza del fenotipo pro-infiammatorio della microglia determina un aumento dei fattori pro-infiammatori e una diminuzione dell'effetto fagocitario. Gli astrociti con fenotipo pro-infiammatorio rilasciano fattori pro-infiammatori che possono causare alterazioni nelle funzioni sinaptiche, nella barriera emato-encefalica, nella regolazione del glutammato, degli ioni extracellulari e del flusso sanguigno. In definitiva, questo può portare alla progressione della malattia neurodegenerativa. Una linea tratteggiata con un punto interrogativo rappresenta una possibile relazione, con una mancanza di prove per un'associazione diretta (Kwon & Koh, 2020).

La microglia è distribuita ubiquitariamente nel cervello e costituisce le cellule immunitarie innate presenti a livello cerebrale e le prime a rispondere agli insulti patologici (Baufeld et al., 2018). Le cellule della microglia sono coinvolte nell'omeostasi e nei meccanismi di difesa dell'ospite partecipando a tre funzioni essenziali (Hickman et al., 2018). La prima funzione è rilevare i cambiamenti nel loro ambiente utilizzando i loro sensomi, che sono codificati da vari geni (Hickman et al., 2013). La seconda è la funzione fisiologica di pulizia, che comprende la migrazione verso i siti danneggiati, il rimodellamento delle sinapsi e il mantenimento dell'omeostasi della mielina (Hickman et al., 2018). Il terzo è la protezione

dagli stimoli dannosi, inclusi i modelli molecolari associati ai patogeni (PAMP) e i modelli molecolari associati al danno (DAMP) (Glass et al., 2010). In risposta a tali stimoli, la microglia produce citochine pro-infiammatorie, come il fattore di necrosi tumorale (TNF)- α , l'interleuchina (IL)-1 β , IL-16, chemochine e IL-18, per richiamare cellule del sistema immunitario aggiuntive ed eliminare gli agenti patologici (Glass et al., 2010). Tuttavia, sebbene la neuroinfiammazione sia originariamente un meccanismo neuroprotettivo, una neuroinfiammazione prolungata può indurre neurotossicità ed è correlata alla neurodegenerazione (Hickman et al., 2018). Inoltre, l'attivazione della microglia, con l'invecchiamento e lo stress cronico tende a mostrare una morfologia distrofica e una risposta infiammatoria esagerata (Niraula et al., 2017).

Le microglia nel sistema nervoso centrale (SNC) possono essere pro-infiammatorie o neuroprotettive, a seconda del loro stato di attivazione. Citochine pro-infiammatorie, residui cellulari e presenza di patogeni attivano la microglia che esprime fattori proinfiammatori come IL-1 β , TNF- α , IL-6, ossido nitrico (NO) e proteasi, che possono avere effetti dannosi (Fig. 2) (Glass et al., 2010). Al contrario, citochine anti-infiammatorie come IL-4, IL-10, IL-13 e il fattore di crescita trasformante- β (TGF- β) attivano la microglia stimolando il rilascio di diversi fattori tra cui FIZZ1, Chitinase-3-Like-3 (Chi3l3), Arginase 1, Ym1, CD206, fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF-1) e recettore 1 della classe Frizzled (Fzd1).

Questi fattori sono associati a neuroprotezione e riparazione dei tessuti, per esempio IL-4 è nota per la capacità di sopprimere il rilascio di citochine pro-infiammatorie e NO (Kwon & Koh, 2020).

Il passaggio tra questi due fenotipi potrebbe influenzare la rimielinizzazione, che è associata all'invecchiamento. È noto che l'obesità, la resistenza all'insulina e il diabete di tipo 2 influiscono sulla transizione della microglia dal fenotipo neuroprotettivo al fenotipo neurotossico (Tang & Le., 2016).

Pertanto, il bilanciamento e il passaggio tra i fenotipi della microglia in momenti specifici e in pazienti specifici possono essere importanti per modulare la progressione delle malattie neurodegenerative (Kwon & Koh, 2020).

Da uno studio su un modello murino sperimentale di encefalomielite autoimmune cronica (una malattia neurologica autoimmune) è stato osservato che durante l'infiammazione cronica del sistema nervoso centrale, gli astrociti producono lattosilceramide (LacCer), che promuove l'infiammazione e la neurodegenerazione (Mayo et al., 2014). Questi risultati indicano che anche l'effetto degli astrociti può essere sia benefico che dannoso, a seconda delle

tempistiche, della malattia specifica e dei diversi stimoli provenienti dal microambiente, come la microglia (Fig. 2).

Similmente alla microglia, gli astrociti hanno sottopopolazioni proinfiammatorie e immunoregatorie (neuroprotettive). Gli astrociti reattivi proinfiammatori sovraregolano diversi geni (ad esempio, i geni della cascata del complemento) e inducono il rilascio di fattori proinfiammatori (ad esempio, IL-1 β , TNF- α e NO). In confronto, gli astrociti con attività neuroprotettiva sovraregolano molti fattori neurotrofici e le glicoproteine trombospondine (Liddelow & Barres, 2017).

Le citochine antinfiammatorie, come IL-4, IL-13 e IL-10, possono indurre l'attivazione neuroprotettiva degli astrociti e questi astrociti attivati in tal modo possono rilasciare IL-4, IL-10 e TGF- β (Oksanen et al., 2019).

Fig. 2: Segnali proposti associati a microglia e astrociti. Le microglia proinfiammatorie vengono attivate da IFN- γ e LPS tramite l'attivazione di NFκB e STAT1, stimolando il rilascio di IL-1 β , IL-12,

IL-23, SOCS3, CXCL, CCL, NO, TNF- α e IL-6. Le microglia neuroprotettive sono promosse da IL-4, IL-13, IL-10 e TGF- β tramite l'attivazione di STAT3 e STAT6. La microglia M2 produce il fattore neurotrofico (IGF-1), FIZZ1, CD206, Arg1, Ym1, Chi3l3, Fzd1, IL-13, IL-10, IL-4 e TGF- β . L'attivazione di NF κ B induce astrociti proinfiammatori. Gli astrociti proinfiammatori sono influenzati da IL-1 β , IFN- γ , LPS, TNF- α e IL-6 e producono IL-1 α , C1q, GM-CSF, CXCLs, CCLs, TNF- α , IL-6 e NO. L'attivazione di STAT3 induce astrociti neuroprotettivi. Gli astrociti neuroprotettivi interagiscono con citochine antinfiammatorie come IL-13, IL-10, TGF- β e IL-4; IL-4 e TGF- β promuovono effetti protettivi e IL-4 sopprime TNF- α , IL-6 e NO.

CCL: ligando di chemochina con motivo C-C; CXCL: ligando chemochina con motivo C-X-C; GM-CSF: fattore stimolante le colonie di granulociti-macrofagi; IFN- γ : interferone γ ; IL: interleuchina; LPS: lipopolisaccaride; NF κ B: fattore nucleare κ B; NO: ossido nitrico; STAT: trasduttori di segnale e attivatori della trascrizione; TNF α : fattore di necrosi tumorale α (Kwon & Koh, 2020).

1.1 Il ruolo delle specie reattive dell'ossigeno nelle malattie neurodegenerative

Recentemente si è stimato che circa 24,3 milioni di persone soffrono di demenza, con 4,6 milioni di nuovi casi di demenza ogni anno (un nuovo caso ogni 7 secondi). Il numero di persone colpite è stimato raddoppiare ogni 20 anni fino a raggiungere 81,1 milioni entro il 2040. Tra le persone affette da demenza, la maggior parte vive nei paesi in via di sviluppo (60% nel 2001, e potrebbe arrivare al 71% entro il 2040). I tassi di crescita dei casi non sono uniformi, si prevede infatti che nei paesi sviluppati aumenteranno del 100% tra il 2001 e il 2040, mentre di oltre il 300% in India, Cina e negli stati vicini dell'Asia meridionale e del Pacifico occidentale (Ferri et al., 2005).

Le specie reattive dell'ossigeno (ROS) sono molecole chimicamente reattive che sono state correlate alla patogenesi delle malattie neurodegenerative. Le ROS sono naturalmente prodotte all'interno dell'organismo dove svolgono un ruolo importante nel mediare le attività cellulari come l'infiammazione, la sopravvivenza cellulare e le risposte allo stress (Liu et al., 2017).

Una fonte di stress ossidativo per il tessuto cerebrale deriva dall'induzione della subunità NADPH ossidasi (NOX) di cellule del sistema immunitario, che innesca la formazione dell'anione superossido e la produzione di perossido di idrogeno (Cooper et al., 1997); questa condizione insieme all'elevato livello di ossido nitrico, prodotto dall'induzione dell'ossido nitrico sintasi inducibile (iNOS) in condizioni di infiammazione (Matusheski et al., 2004),

provoca la formazione di perossinitrito e un aumento dello stress nitrosativo (Verkerk et al., 2009).

Anche condizioni di disfunzioni mitocondriali hanno conseguenze dannose per le funzioni cellulari: ad esempio, possono portare a una ridotta generazione di energia, ad alterazioni dell'omeostasi del calcio, all'attivazione di fosfolipasi, proteasi, dell'ossido nitrico sintasi e a un aumento generalizzato di specie reattive dell'ossigeno (Trushina & McMurray, 2007).

Le specie reattive dell'ossigeno oltre alle malattie neurodegenerative sono collegate a un vasto spettro di patologie, tra cui le malattie cardiovascolari, disfunzioni muscolari, allergie e tumori (He & Zuo, 2015). A causa della loro reattività, elevate concentrazioni di ROS possono causare stress ossidativo, definito come la rottura dell'equilibrio redox tra le molecole pro-ossidanti e antiossidanti (Zuo et al., 2015).

Benchè la complessa patogenesi delle malattie neurodegenerative rimane ancora ampiamente sconosciuta, prove crescenti suggeriscono che i ROS possano svolgere un ruolo critico, infatti alti livelli di stress ossidativo sono comunemente osservati nel tessuto cerebrale dei pazienti con patologie neurodegenerative (Albers & Beal, 2000; Dias et al., 2013).

Dunque, sebbene le ROS potrebbero non essere il fattore scatenante delle malattie neurodegenerative, è però probabile che favoriscano la progressione della malattia attraverso il danno ossidativo e l'interazione con i mitocondri (Figura 3) (Dias et al., 2013). Le cellule neuronali, inoltre, sono particolarmente vulnerabili al danno ossidativo a causa del loro elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi delle membrane, dell'elevata richiesta di ossigeno e della ridotta difesa antiossidante (Rego & Oliveira, 2003).

In condizioni fisiologiche, le ROS generate dalle cellule (per esempio tramite NADPH ossidasi (Nox) e xantina ossidasi (XO)), sono mantenute a livelli relativamente bassi dagli antiossidanti endogeni (Zuo et al., 2015). Tuttavia, l'equilibrio redox può essere disturbato da uno stato di infiammazione o da un'anormale funzione mitocondriale (Rego & Oliveira, 2003). Le disfunzioni mitocondriali, che spesso accompagnano la produzione aberrante di ROS, infatti, sono strettamente collegate ai disturbi neurodegenerativi (Albers & Beal, 2000; Lin & Beal, 2006).

Una delle caratteristiche associate alla patogenesi di diversi disturbi neurodegenerativi come la malattia di Alzheimer (AD) e la malattia di Parkinson (PD) riguarda l'accumulo di proteine mal ripiegate. L'aggregazione di queste proteine può innescare una risposta infiammatoria nel cervello, inducendo un significativo rilascio di ROS e un conseguente aumento dello stress ossidativo (Zuo et al., 2015, Wiss-Coray & Mucke, 2002).

Fig 3: Schema illustrativo del ruolo chiave dello stress ossidativo per lo sviluppo di AD, HD, PD, ALS e SCA. AD: morbo di Alzheimer; ALS: sclerosi laterale amiotrofica; A β : beta amiloide; BAD: promotore della morte associato a Bcl-2; CaN: calcineurina; GAPDH: gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi; HD: malattia di Huntington; JNK: chinasi N-terminale c-Jun; MAPK: proteina chinasi attivata dal mitogeno; NFT: groviglio neurofibrillare; OS: stress ossidativo; PD: malattia di Parkinson; SCA: atassia spinocerebellare; SOD: superossido dismutasi (Liu et al., 2017).

2. Dieta Mediterranea e benefici per la salute

Il termine Dieta Mediterranea (DM) è stato coniato per la prima volta da Ancel Keys e consiste in una dieta povera di grassi saturi e ricca di oli vegetali osservata in Grecia e nell'Italia meridionale negli anni '60 (Martínez-González & Sánchez-Villegas, 2004).

Le origini precise della DM sono difficili da identificare, molto probabilmente si è sviluppata agli albori della civiltà nei pressi del bacino del mediterraneo e potrebbe avere radici nella mezzaluna fertile. Nel corso della storia, la dieta mediterranea ha incorporato alcune abitudini portate dai conquistatori, mantenendo però in vita gran parte delle precedenti tradizioni locali (Arnoni & Berry, 2015).

Nonostante alcune varianti della DM in diverse popolazioni, la DM è generalmente caratterizzata da un elevato consumo di olio extra vergine di oliva, verdure (tra cui ortaggi a foglia verde), frutta, cereali, noci, legumi e da un consumo moderato di pesce, carne, latticini, vino rosso e un consumo ridotto di dolci (Davis et al., 2015).

I benefici della DM nel ridurre il rischio di varie patologie sono ampiamente riconosciuti, un'elevata aderenza a tale regime alimentare è infatti associata a minor incidenza di obesità (Mendez et al., 2006), sindrome metabolica (Tortosa et al., 2007), dislipidemia (Chrysohoou et al., 2004), ipertensione (Psaltopoulou et al., 2004), malattie cardiovascolari (Esposito et al., 2004), diabete (Esposito et al., 2009) e anche l'evidenza di una riduzione dell'incidenza di malattie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer è in continua crescita (Wu & Sun, 2017).

Le prime evidenze di effetti benefici cardiovascolari della DM derivano dal Seven Countries Study, un'investigazione internazionale sulla dieta e le malattie cardiovascolari che ha coinvolto 16 gruppi per un totale di 13000 uomini in 7 diversi stati (Grecia, Italia, Giappone, Finlandia, Jugoslavia, Olanda e Stati Uniti) (Fig 4). Questo studio fu avviato nel 1958 da Ancel Keys (Martínez-González et al., 2019).

Fig 4. Pietre miliari storiche e scientifiche della DM e dei suoi benefici cardiovascolari.

PREDIMED: Prevención con Dieta Mediterránea; UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; WHO: World Health Organization (Martínez-González et al., 2019).

Oltre ai benefici nel ridurre l'incidenza delle malattie cardiovascolari, sono stati osservati benefici anche a livello cerebrale; per esempio uno studio prospettico ha valutato l'incidenza di malattie cerebrovascolari in una coorte di individui multi-etnica includendo caucasici, ispanici dei Caraibi e afro-americani ed è stato osservato un effetto protettivo della DM verso le malattie cerebrovascolari, in particolar modo nel caso dell'ischemia, a prescindere dall'etnia di appartenenza (Scarmeas et al., 2011).

L'olio d'oliva è la principale fonte di grassi alimentari nella DM, e si stima che nelle popolazioni mediterranee la sua assunzione giornaliera sia di 30-50 ml (Vissers et al., 2002). Un elevato apporto alimentare di olio d'oliva è stato associato a una minore incidenza di patologie tra le quali malattie cardiovascolari (Ruiz-Canela & Martinez Gonzalez, 2010) e la malattia di Alzheimer (Scarmeas et al., 2009).

Tra i composti bioattivi che esercitano effetti benefici sulla salute, presenti nella DM, sono incluse una gamma di sostanze non nutritive (tra cui fitosteroli e polifenoli). I polifenoli più importanti sono i flavonoidi, componenti vegetali idrosolubili noti per avere proprietà antiossidanti in vitro (Zamora-Ros et al., 2010). Esistono sei classi di flavonoidi, tra cui flavoni, flavonoli, flavanoli (flavan-3oli), flavanoni, antocianidine e isoflavoni (Tresserra-Rimbau et al., 2015). Questi composti provengono principalmente da vino rosso, olio d'oliva, caffè, tè, noci, frutta, verdura, erbe aromatiche e spezie (Martínez-González & Sánchez-Villegas, 2004).

Per quanto riguarda l'olio di oliva, si è osservato che i composti fenolici che contiene possiedono attività biologiche salutari, tra cui attività antiossidanti, antinfiammatorie, antitumorali e antidiabetiche (Takashima et al., 2014; Zheng et al., 2015), ed è anche stato dimostrato in studi clinici che l'olio extravergine d'oliva (EVO) riduce lo stress ossidativo e l'infiammazione dopo l'assunzione (Carnevale et al., 2014, Camargo et al., 2014).

L'olio EVO è di particolare interesse poiché possiede numerose attività biologiche non condivise da altri oli vegetali, ad esempio, è stato riscontrato che l'assunzione giornaliera di olio EVO per sei mesi migliora l'integrità sinaptica e riduce l'aggregazione delle proteine mal ripiegate in un modello di ratto della malattia di Alzheimer (Lauretti et al., 2017).

2.1 I composti fenolici dell'olio di oliva

I benefici principali dell'olio EVO sono principalmente attribuiti sia al suo alto contenuto di acido oleico, all'apporto equilibrato di acidi grassi polinsaturi, sia alla sua ricchezza di composti fenolici che agiscono come antiossidanti naturali e possono contribuire alla prevenzione di numerose malattie umane. In dettaglio, i composti fenolici polari dell'olio di oliva appartengono a diverse classi: acidi fenolici, alcoli fenilietilici, idrossi-isocromani, flavonoidi, lignani e secoiridoidi (Fig.5). La famiglia dei secoiridoidi è caratteristica delle piante Oleaceae e ne fanno parte i principali composti della frazione fenolica (Angeloni et al., 2017).

Fig 5. Principali sottoclassi fenoliche nell'olio di oliva ed alcuni composti rappresentativi (Angeloni et al., 2017).

I composti fenolici, dunque, risultano essere i principali antiossidanti presenti nell'olio vergine di oliva, e possono essere sia idrofili che lipofili (Servili & Montedoro, 2002).

La classe dei secoiridoidi è quella maggiormente rappresentata quantitativamente nell'olio di oliva. Queste sostanze chimiche derivano dall'unità strutturale del ciclopentano pirano (conosciuta anche come struttura iridoide) a seguito della rottura dell'anello ciclopentano. I principali secoiridoidi presenti nell'olio d'oliva sono l'oleuropeina e il ligstroside, i loro agliconi sono costituiti da acido elenolico esterificato rispettivamente a idrossitirosolo o

tirosolo (Cesamenti & Stefani, 2016). Altri secoiridoidi, derivati dall'oleuropeina e dal ligstroside, sono l'oleaceina e l'oleocantale, ovvero la forma dialdeidica dell'acido decarbossimetil-elenolico legato rispettivamente all'idrossitirosolo o al tirosolo (Cesamenti & Stefani, 2016).

Il tessuto cerebrale, a causa del suo elevato fabbisogno energetico, è caratterizzato da un elevato consumo di ossigeno e da un elevato tasso metabolico. Inoltre, le cellule del tessuto cerebrale presentano un contenuto molto elevato di acidi grassi polinsaturi (PUFA), vulnerabili alla perossidazione, e sono note per avere basse difese antiossidanti. Dunque nel complesso, l'elevato consumo di ossigeno, l'alto contenuto di PUFA e le basse difese antiossidanti rendono il cervello particolarmente vulnerabile allo stress ossidativo (James et al., 2012; Navarro & Boveris, 2009).

Molti studi hanno dimostrato che i composti fenolici dell'*Olea europaea* L., presenti anche nell'olio extra vergine di oliva, esercitano forti proprietà antiossidanti e sono in grado di contrastare lo stress ossidativo nel tessuto cerebrale. L'oleuropeina e l'idrossitirosolo agiscono come scavenger diretti dei radicali liberi, l'idrossitirosolo e l'oleocantale sono forti inibitori delle cicloossigenasi (COX) e l'oleuropeina contrasta le ossidazioni delle lipoproteine a bassa densità (LDL) (Angeloni et al., 2017).

Nonostante l'attività antiossidante diretta dei fenoli dell'olio d'oliva sia stata osservata in vitro, la loro concentrazione in vivo non è però tale da giustificare un meccanismo protettivo efficace contro i ROS. Evidenze emergenti suggeriscono che gli effetti benefici dei composti fenolici sul cervello potrebbero essere mediati dall'attivazione della via Keap1-Nrf2, un regolatore chiave del sistema antiossidante (Angeloni et al., 2017).

Inoltre è stato dimostrato che l'oleuropeina aglicone è in grado di stimolare la macroautofagia in modelli cellulari di neuroblastoma e in un modello murino (di studio sulla deposizione della beta amiloide) con assunzione di oleuropeina-aglicone per via enterale (Rigacci et al., 2015)

L'induzione della macroautofagia è sotto il controllo del complesso enzimatico ULK1, che è regolato negativamente dal bersaglio della rapamicina nei mammiferi (mTOR) mediante fosforilazione (Rubinsztein et al., 2012).

L'oleuropeina aglicone induce l'autofagia nelle cellule in coltura attraverso l'asse chinasi Ca²⁺-calmodulina-dipendente e beta protein chinasi attivato da AMP (β -AMPK). La correlazione tra l'attivazione di AMPK e l'inibizione di mTOR è stata infatti dimostrata in modello animale che aveva ingerito oleuropeina-aglicone. Si è infatti osservata una riduzione della immunoreattività di mTOR fosforilato e dei livelli di fosforilazione della chinasi p70

S6K (a valle di mTOR) mentre al contempo si è assistito a un aumento dei livelli di AMPK fosforilato, supportando l'idea che l'attivazione dell'autofagia mediata da oleuropeina aglicone avvenga tramite l'inibizione di mTOR (Rigacci et al., 2015).

Diversi studi sono stati condotti per definire la quantità di polifenoli negli oli di oliva ed è stata osservata essere ampiamente variabile, ovvero tra i 200 ai 1000 mg/kg (Cesamenti & Stefani 2016, Rodriguez-Morato et al., 2015, Kalogeropoulos & Tsimidou 2014).

Per quanto riguarda la concentrazione dei singoli composti polifenolici, è stato osservato, da uno studio con più di 250 campioni di olio EVO, che il contenuto mediano di idrossitirosolo fosse 137 mg/kg e per l'oleocantale di 85 mg/kg (Servili et al., 2009). Uno studio ha stimato che con l'assunzione giornaliera di 25-50 ml di olio EVO al giorno la quantità di polifenoli totali assunti è circa 17 mg (Lee et al., 2007).

Il profilo polifenolico nell'olio di oliva non è però da assumere come stabile nel tempo, si è infatti osservato che il quantitativo dei secoiridoidi tende nel tempo a diminuire a causa dei processi di produzione e invecchiamento dell'olio, poiché queste molecole tendono a idrolizzare aumentando il livello di idrossitirosolo e tirosolo liberi nell'olio (Rodriguez-Morato et al., 2015).

2.2 Modulazione dei fattori di trascrizione NF- κ B e Nrf2 da parte dei polifenoli

Da un punto di vista chimico i composti fenolici sono molecole dotate di un anello fenolico recante uno o più gruppi idrossilici. La presenza di un gruppo fenolico in grado di ridurre le specie reattive dell'ossigeno conferisce proprietà redox e, in vitro, la maggior parte di questi composti mostra forti attività antiossidanti (Waterhouse, 2002). Per questo motivo, i composti fenolici sono stati tradizionalmente considerati utili nella prevenzione delle malattie croniche associate allo stress ossidativo (ad esempio malattie cardiovascolari e neurodegenerative, diabete e cancro). Gli effetti antiossidanti in vitro dei composti fenolici sono probabilmente rilevanti nelle piante, per combattere condizioni ambientali stressanti, come l'attività di fotosintesi. In vivo, negli esseri umani, la limitata biodisponibilità di questi composti e la bassa concentrazione raggiunta nei tessuti e nei fluidi biologici sembra escludere l'idea di un meccanismo antiossidante diretto per spiegare gli effetti benefici sulla salute derivanti dal loro consumo. Tuttavia, studi clinici hanno dimostrato che molti effetti benefici degli alimenti della DM come l'olio d'oliva dipendono proprio dalla quantità di composti fenolici che contengono (Covas et al., 2006).

La capacità dei composti fenolici di interagire con i sistemi biologici modulando, ad esempio, l'espressione genica è stato uno dei meccanismi postulati che spiegano parte dei benefici per la salute (Konstantinidou et al., 2013). Nuovi meccanismi sono stati studiati principalmente in modelli animali e in vitro e includono l'interazione con le vie di segnalazione intracellulare (Nrf2, fattore nucleare- κ B, MAP chinasi e PI3 chinasi/Akt), l'attivazione della produzione e del rilascio di ossido nitrico endoteliale, l'interferenza nella processi anti-apoptotici, regolazione della sintesi e della degradazione del peptide β amiloide, riduzione dell'aggregazione della proteina Tau e riduzione della neuroinfiammazione, nonché modulazione dell'espressione genica, dei microRNA e delle proteine (Martínez-Huélamo et al., 2017).

Ad esempio, è stato osservato che l'oleocantale è in grado di inibire la via di segnalazione MAPK/NF- κ B, che è coinvolta nella risposta infiammatoria (Scotece et al., 2018).

Infatti, il fattore nucleare κ B (NF- κ B) è membro di una famiglia di fattori di trascrizione inducibili, che regola un'ampia gamma di geni coinvolti in diversi processi della risposta immunitaria e infiammatoria (Oeckinghaus & Ghosh, 2009).

La via canonica NF- κ B risponde a diversi stimoli, inclusi ligandi di vari recettori delle citochine, recettori di riconoscimento dei pattern (PRR), membri della superfamiglia dei recettori del TNF (TNFR), nonché recettori delle cellule T (TCR) e recettori delle cellule B (Zhang & Sun, 2015).

Una funzione ben riconosciuta di NF- κ B è la regolazione delle risposte infiammatorie. Oltre a mediare l'induzione di vari geni pro-infiammatori nelle cellule immunitarie innate, NF- κ B regola l'attivazione, la differenziazione e la funzione effettrice delle cellule T infiammatorie (Lawrence, 2009). Prove recenti suggeriscono inoltre che NF- κ B abbia anche un ruolo nella regolazione dell'attivazione degli inflammasomi (Sutterwala et al., 2014). A causa del suo vasto spettro di attività sopracitate, l'attivazione incontrollata di NF- κ B è un segno distintivo delle malattie infiammatorie croniche (Fig. 6) (Liu et al., 2017).

Fig 6. Geni bersaglio del fattore NF- κ B coinvolti nello sviluppo e nella progressione dell'infiammazione. NF- κ B è un fattore di trascrizione inducibile. Dopo la sua attivazione, può attivare la trascrizione di vari geni e quindi regolare l'infiammazione. NF- κ B non regola l'infiammazione solo direttamente aumentando la produzione di citochine infiammatorie, chemochine e molecole di adesione, ma regolando anche la proliferazione cellulare, l'apoptosi, la morfogenesi e la differenziazione (Liu et al., 2017).

Un altro fattore trascrizionale spesso regolato dai polifenoli è Nrf2, il quale risulta essere un importante regolatore della resistenza agli ossidanti ed è implicato in varie malattie croniche tipicamente associate allo stress ossidativo. Nrf2 è un fattore di trascrizione evolutivamente conservato inattivato tramite il legame con la proteina Keap1; infatti Nrf2 viene soppresso in condizione basale attraverso degradazione tramite il sistema ubiquitina-proteasoma controllata da Keap1 e viene attivato da ossidanti ed elettrofili tramite la modifica dei tioli cisteinici di Keap1 e Nrf2 (Fig. 7). Nrf2 attivato media l'espressione indotta di una serie di enzimi e proteine di segnalazione per regolare il metabolismo dei farmaci, la difesa antiossidante e la segnalazione redox.

Così facendo Nrf2 partecipa al controllo di diverse funzioni cellulari, come l'autofagia, la segnalazione dell'inflammasoma, la risposta alle proteine mal ripiegate (UPR), l'apoptosi, la biogenesi mitocondriale e la regolazione delle cellule staminali. La scoperta che Nrf2 possiede molteplici effetti protettivi contro la tossicità e le malattie croniche, naturalmente o attraverso mezzi farmacologici, stimola interesse per lo sviluppo e ricerca di molecole in

grado di modulare la sua attività. La capacità protettiva di Nrf2 potrebbe però al contempo essere sfruttata dalle cellule tumorali per promuovere la sopravvivenza e la resistenza ai farmaci di cellule cancerose, innescando potenziali effetti collaterali. Dunque, inibitori di Nrf2 potrebbero essere usati per trattare, attraverso la medicina personalizzata, tumori che presentano attività Nrf2 elevate (Ma, 2015).

I geni bersaglio di Nrf2 identificati risultano geni contenenti sequenze ARE (elementi ricchi di adenilato-uridilato) coinvolti nel controllo dell'omeostasi redox oltre che al metabolismo dei farmaci (Hayes et al., 2010).

Fig 7. Nrf2 e funzioni stimulate dagli ossidanti. (a) Autofagia. (b) regolazione dell'inflammasoma. (c) Stress del reticolo endoplasmatico (ER) e risposta a proteine mal ripiegate (UPR). (d) Segnalazione redox mitocondriale. Abbreviazioni: GPx, glutazione perossidasi; Keap1, proteina 1 simile a Kelch associata a ECH; Maf, proteina del fibrosarcoma muscolo aponeurotico; Nrf2, fattore 2 correlato al fattore nucleare eritroide 2; PERK, chinasi del reticolo endoplasmatico simile alla protein chinasi RNA; Prx, perossiredossina; ROS, specie reattive dell'ossigeno; Srx, sulfiredossina; Trx, tioredossina; TrxR, tioredossina reduttasi (Ma, 2015).

Una modalità per cui i polifenoli potrebbero regolare l'attivazione di Nrf2 è attraverso l'ormesi, infatti i polifenoli hanno un'elevata attività di eliminazione dei radicali liberi ma agiscono anche in presenza di ossigeno e ioni metallici per generare $O_2^{\bullet-}$ e H_2O_2 mediante le seguenti reazioni:

dove M^{+n} = ione metallico ossidato; $R\cdot$ = radicale libero.

Il radicale fenossilico risultante deve essere sufficientemente stabile o avere un potenziale redox tale da non avviare una nuova reazione a catena. Una delle caratteristiche che stabilizza il radicale fenossilico è la struttura aromatica dell'anello benzenico che consente la formazione di radicali arossilici per risonanza (Kanner, 2020).

Quindi la sovraregolazione della difesa antiossidante delle cellule attraverso l'attivazione del fattore di trascrizione Nrf2, paradossalmente, potrebbe avvenire attraverso la generazione di H_2O_2 e specie polifenoliche ossidate generate dal microambiente esterno alle cellule (Herlank et al., 2011).

2.3 Assorbimento polifenoli

L'assorbimento e il metabolismo dei polifenoli sono rapidi, i secoiridoidi, come oleuropeina e ligstroside agliconi vengono idrolizzati nell'intestino in acido elenolico e, rispettivamente, in idrossitirosolo e tirosolo (Vissers et al., 2002) i quali vengono assorbiti in maniera dose-dipendente con un picco di concentrazione plasmatica dopo un'ora dall'assunzione (Miro-Casas et al., 2003). Si è osservato che, quando sono somministrati in una soluzione acquosa la loro biodisponibilità è molto bassa, mettendo in evidenza l'importanza delle modalità di somministrazione (González-Santiago et al., 2010).

L'idrossitirosolo, a meno che non sia somministrato in soluzione acquosa, è caratterizzato da un buon livello di assorbimento, in seguito al quale viene rapidamente metabolizzato da enzimi intestinali e epatici di classe I e II; si stima abbia un tempo di dimezzamento compreso tra 1 e 2 ore (Miró-Casas et al., 2001).

Dunque è stato proposto, visto il rapido metabolismo, che l'attività benefica possa essere associata ai suoi metaboliti come l'idrossitirosolo 3- O- glucuronide, il quale si è osservato possedere attività antiossidante maggiore dell'idrossitirosolo (Tuck et al., 2002).

Per quanto riguarda la biodisponibilità dei polifenoli nel tessuto cerebrale dell'uomo, si è osservato che tra le forme dei polifenoli coniugate o meno con zuccheri, quelle agliconiche risultano maggiormente in grado di attraversare la barriera ematoencefalica (che presenta una permeabilità estremamente selettiva) rispetto alle loro controparti glicilate (Lee et al., 2002).

3. Caratteristiche oleocantale e acido oleocantalico

L'oleocantale (OC), uno dei composti fenolici presenti nell'olio di oliva ed è stato identificato per la prima volta nel 1992 (Montedoro et al., 1992). Questa molecola è il principale irritante faringeo nell'olio extravergine di oliva, e costituisce solitamente circa lo 0,02% del peso totale dell'olio (Impellizzeri & Lin, 2006), rappresentando circa il 10% dei composti fenolici totali (Fogliano & Sacchi, 2006).

La sua struttura chimica è stata descritta nel 1993 (Montedoro et al., 1993) ed in seguito è anche stato sintetizzato chimicamente (Smith et al., 2005), ma mentre l'oleocantale di origine naturale esiste nella configurazione S del carbonio chirale, quello sintetico è presente nella configurazione R (Cicerale et al., 2009).

Il nome oleocantale è stato assegnato da Beauchamp et al. (2005), dove oleo- sta per oliva, -canth- si riferisce alla caratteristica sensazione bruciore e -al per la presenza di gruppi aldeidici nella sua struttura chimica (Beauchamp et al., 2005).

Un motivo di interesse verso questo composto è dovuta alla sua attività anti infiammatoria, con una potenza e attività paragonabile a quella dell'ibuprofene, infatti, benchè strutturalmente differenti, entrambi inibiscono gli stessi enzimi ciclossigenasi nella via di biosintesi delle prostaglandine (Beauchamp et al., 2005). Inoltre, è stato osservato possedere attività sia battericide che antiossidanti (Fig. 8) (Pang & Chin, 2018).

La scoperta che l'oleocantale è un potente agente antinfiammatorio non steroideo simile all'ibuprofene è stato un forte stimolo per la ricerca di possibili effetti benefici dell'olio d'oliva (Beauchamp et al. 2005), anche perché l'ibuprofene, e un relativo sottogruppo di FANS (tra cui aspirina e naprossene), sono stati recentemente osservati essere in grado di abbassare i livelli di A β 42 amiloidogenico (Zhou et al. 2003), sia di alterare la deposizione della β -amiloide in un modello animale di AD (Yan et al. 2003), attraverso attività non dipendenti dai loro effetti sulle cicloossigenasi.

Inoltre, come precedentemente citato l'OC è in grado di inibire la via di segnalazione MAPK/NF- κ B, che è coinvolta nella risposta infiammatoria (Scotece et al., 2018).

Figura 8. Attività antinfiammatorie, antiossidanti e antimicrobiche dell'OC. Abbreviazioni: ↓ sta per downregulation; NOX = nicotinamide adenin dinucleotide fosfato ossidasi; ROS = specie reattive dell'ossigeno; COX 1/2 = cicloossigenasi 1 e 2; 5-LOX = 5-lipossigenasi; iNOS = ossido nitrico sintasi inducibile; eNOS = ossido nitrico sintasi endoteliale; NO = ossido nitrico; GFAP = proteina acida fibrillare gliale; IL-1 β = interleuchina-1 β ; IL-6 = interleuchina-6; GM-CSF = fattore stimolante colonie di granulociti-macrofagi; MIP-1 α = proteina infiammatoria dei macrofagi-1 α ; TBI = lesione cerebrale traumatica; LPS = lipopolisaccaride; TNF- α = fattore di necrosi tumorale- α (Pang & Chin, 2018).

La biodisponibilità e la capacità di attraversare la barriera ematoencefalica dell'oleocanthal non è però stata ancora definita precisamente. Ci sono comunque evidenze che sia assorbito e metabolizzato, è stato infatti osservato che a seguito dell'ingestione di 50 ml di olio di oliva, sia identificabile nelle urine una quantità significativa di metaboliti dell'oleocanthal. (García-Villalba et al., 2010). L'oleocanthal è caratterizzato da un relativamente basso assorbimento (16%) e un elevato livello di metabolismo intestinale (López-Yerena et al., 2020). In uno

studio in vivo (con ratti) l'oleocantale, somministrato tramite un olio di oliva raffinato a una concentrazione 0,3 mg/mL, è stato identificato solo nello stomaco e nel piccolo intestino, presentando massima concentrazione dopo 1h dall'ingestione. L'oleocantale viene idrolizzato nello stomaco in tirosolo mentre la parte non idrolizzabile va incontro a varie reazioni metaboliche. Sempre nello stesso studio si è però osservato che i metaboliti dell'oleocantale sono presenti in un'ampia varietà di tessuti inclusi il cervello e la pelle, con una maggiore abbondanza nei reni. Il metabolita rilevato più abbondante è la forma idrossilata e metilata (López-Yerena et al.,2021).

L'acido oleocantatico è invece un prodotto della degradazione dell'oleocantale per ossidazione (Fig 9), infatti risulta essere presente a basse concentrazioni nell'olio di oliva EVO recentemente prodotto e tende ad aumentare con l'invecchiamento del prodotto stesso (Esposito Salsano et al., 2022). L'acido oleocantatico risulta relativamente poco studiato.

Figura 9: processo ossidativo che porta alla formazione dell'acido oleocantatico a partire dall'oleocantale (Esposito Salsano et al., 2022).

L'acido oleocantatico presenta una struttura molto simile a quella dell'oleocantale ma con differenze significative, infatti presenta un solo gruppo aldeidico, anziché i due dell'oleocantale, alterando la reattività della molecola. La configurazione assoluta rimane invariata, infatti sia oleocantale che acido oleocantatico hanno identica rotazione ottica (Tsolakou et al., 2018).

La scoperta dell'acido oleocantatico è avvenuta durante uno studio sulla conservazione dell'olio di oliva conservato per lunghi periodi fino a 24 mesi in condizioni adeguate (25 °C, luogo buio e contenitore ermetico) (Karkoula et al., 2012). Si è poi osservato che la concentrazione di acido oleocantatico, tendeva ad aumentare con il tempo di conservazione, mentre la concentrazione di oleocantale diminuiva e in molti casi, dopo 24 mesi, era il principale ingrediente fenolico presente nell'olio d'oliva.

Nonostante sia un prodotto di degradazione si è osservato in uno studio che l'acido oleocantale era in grado di indurre significativamente la glicoproteina di trasporto P-gp (associata nella pulizia della beta amiloide nella AD) del 48 e del 15% rispettivamente a concentrazioni 1,0 e 2,5 μM , non avendo però alcun effetto a concentrazioni più elevate, e di indurre LRP1 (proteina coinvolta nella segnalazione cellulare e endocitosi) di approssimativamente del 50% in un range di 1-10 μM .

Riguardo l'attività sulle giunzioni serrate cellulari, l'acido oleocantale ha incrementato significativamente l'espressione di ZO1 del 47 e 75% rispettivamente a concentrazioni di 1 e 2.5 μM e circa del 11% quella della claudina-5 per le stesse concentrazioni (Tsolakou et al., 2018).

Questa scoperta suggerisce che, a basse concentrazioni, l'acido oleocantale potrebbe essere utile contro l'AD e le patologie correlate all'A β . Per quanto riguarda le relazioni struttura-attività per l'effetto sulla sovraregolazione delle principali proteine di trasporto A β in vitro (capacità osservata sia in oleocantale che acido oleocantale), sembra che il gruppo aldeidico dell'oleocantale in posizione 3 non sia critico e possa essere sostituito da altri gruppi, come il gruppo carbossilico.

Nello stesso studio precedentemente citato si è assistito a una perdita del $42,8 \pm 16,1\%$ del contenuto di oleocantale dei campioni dopo 18 mesi (misurato per 29 campioni) o fino al 70% dopo 24 mesi (misurato per 5 campioni). I campioni studiati erano conservati a temperatura ambiente e contenevano oleocantale con una concentrazione iniziale compresa tra 0 e 469 mg/kg. I campioni conservati a 4 o $-18\text{ }^\circ\text{C}$ non hanno mostrato alcun aumento del rapporto acido oleocantale e oleocantale, anche a 24 mesi, dimostrando che la formazione di acido oleocantale dipende principalmente dalla temperatura di conservazione (Fig.10).

Anche in condizioni di assenza di ossigeno la quantità di acido oleocantale prodotta era molto minore rispetto a quella dei campioni esposti all'aria, dimostrando il ruolo cruciale dell'ossigeno, inoltre l'ossidazione dell'oleocantale è accelerata dalla presenza di perossidi lipidici (Tsolakou et al.,2018).

Fig 10. Confronto della variazione del rapporto acido oleocantico/oleocantale nel tempo con (a) invecchiamento normale a 25 °C e (b) invecchiamento “accelerato” in fiale aperte a 60 °C. I risultati sono espressi come rapporto molare misurato dall'integrazione nello spettro 1 H NMR dei picchi dell'aldeide rispetto allo standard interno. Nell'invecchiamento normale, i valori sono i valori medi dei 29 campioni studiati (Tsolakou et al., 2018).

3.1 Oleocantale e malattie di Alzheimer e Parkinson

Si è osservata in vitro la capacità dell'oleocantale di inibire la formazione di filamenti della proteina Tau, i cui grovigli fibrillari sono associati alla malattia di Alzheimer e Parkinson. Un'ipotesi è che la proteina Tau potrebbe essere modificata tramite formazione di un addotto tra oleocantale (che possiede due gruppi aldeidici) con i residui di lisina attraverso la formazione iniziale di una base di Schiff (Fig. 11). Ulteriori esperimenti dimostrano che l'oleocantale reagisce con Tau inibendo la conversione nella conformazione a foglietto β ripiegato. Studi sull'attività strutturale di una serie di analoghi dell'oleocantale sembrano indicare che entrambi i gruppi funzionali aldeidici sono essenziali per l'attività inibitoria dell'oleocantale (Li et al., 2009).

Fig 11. Struttura chimica dell'oleocantale e reazione di formazione della base di Schiff tra l'oleocantale e la catena laterale della lisina. (a) Rappresentazione schematica della proteina tau umana. La barra superiore rappresenta l'isoforma tau T40 più lunga (441 aminoacidi). Nella regione C-terminale di tau sono presenti tre o quattro pseudo ripetizioni (~ 31 residui ciascuna, R1-R4; denominate K18), che costituiscono il dominio di legame microtubuli; le regioni fiancheggianti sono ricche di prolina (P). si è osservato che 306VQIVYK³¹¹ (designato come PHF6) all'inizio di R3 è fondamentale per la formazione di filamenti elicoidali accoppiati. Il costrutto K18 comprende solo le quattro ripetizioni (R1-R4). (b) Struttura dell'(-)-oleocantale. (c) Schema della reazione della base di Schiff tra l'aldeide e il gruppo ϵ -amminico della catena laterale della lisina di una proteina (Li et al., 2009).

Si è osservato che l'oleocantale può formare un addotto con il residuo di lisina nel peptide PHF6, un sito critico per la fibrillazione della proteina Tau, (Li & Lee 2006) infatti quando il residuo in questione è rimosso o mutato in aspartato in vitro, Tau perde la sua capacità di formare filamenti insolubili (Li et al., 2009).

In uno studio si è osservato che, nonostante l'oleocantale sia in grado di inibire l'assemblaggio di Tau in filamenti elicoidali accoppiati, altri FANS, tra cui aspirina, ibuprofene, naprossene, flurbiprofene e indometacina, non sono riusciti a bloccare la fibrillazione di Tau a concentrazioni fino a 100 μ M in sperimentazioni in vitro. Nello stesso studio invece una concentrazione di 1 μ M di oleocantale, in vitro, ha mostrato una modesta attività inibitoria

verso T40, mentre è stata osservata un'inibizione significativa (50%) con 10 μM di oleocantale alla fine del test. A concentrazione 100 μM è stata osservata un'inibizione completa della fibrillazione di T40 (Li et al., 2009).

La caratterizzazione biologica dell'oleocantale ha stabilito che sia gli enantiomeri naturali che quelli artificiali siano inibitori delle cicloossigenasi (COX), con potenza paragonabile a quella dell'ibuprofene (Beauchamp et al. 2005). In precedenza, si era scoperto che sia l'ibuprofene che l'oleocantale avessero attività antiaggregante verso le proteine A β (Agdeppa et al. 2003). Si è inoltre osservato che l'oleocantale può interagire direttamente con la proteina A β , alterandone lo stato di oligomerizzazione, proteggendo così i neuroni dagli effetti patologici associati all'aggregazione di A β e alla conseguente formazione di placche (Pitt et al., 2009).

Un eccessivo accumulo di A β nel cervello può essere dovuto ad un'inefficiente rimozione di questa proteina attraverso la barriera ematoencefalica (Zlokovic & Frangione, 2003).

Due proteine di trasporto sono associate alla rimozione di A β dal cervello attraverso la barriera ematoencefalica ovvero la Glicoproteina P (P-gp) (Kuhnke et al., 2007) e la proteina-1 correlata al recettore delle lipoproteine LDL (LRP1) (Shinohara et al., 2017). Ad esempio, si è osservato che durante l'invecchiamento dell'uomo si assiste a un progressivo declino dei livelli di P-gp e LRP1 nella barriera ematoencefalica e la riduzione di questi trasportatori è correlata positivamente con l'accumulo di A β nella malattia di Alzheimer (Silverberg et al., 2010).

In un esperimento su topi (*Mus musculus*) si è osservato che l'oleocantale (somministrato nell'esperimento per via peritoneale) potrebbe favorire il passaggio in uscita delle proteine β -amiloide attraverso la barriera ematoencefalica, inducendo l'espressione di P-gp e LRP1. Inoltre, è stato anche osservato un ruolo dell'oleocantale nella degradazione di A β attraverso un incremento degli enzimi che sono stati associati alla degradazione di A β , ovvero IDE (insuline degradative enzyme) e NEP (neprilisina) (Abuznait et al., 2013).

4. Metodi di Produzione dell'olio di oliva

Quando un olio è indicato come EVO, per definizione il prodotto è stato ottenuto per estrazione dalle olive tramite meccanismi fisici, che non comportino ad alterazioni nell'olio di oliva e senza ulteriori trattamenti oltre il lavaggio, la decantazione, la centrifugazione e la filtrazione (International Olive Council, 2019).

Per l'estrazione dell'olio di oliva esistono due principali metodologie: i sistemi di tipo discontinuo e continuo. Il sistema discontinuo si affida ad una macina in pietra abbinata a presse idrauliche, richiedendo un'elevata domanda di lavoro, causa la bassa efficacia, ed è attualmente ritenuto obsoleto rispetto al metodo alternativo (Amirante et al., 2010).

Il sistema di tipo continuo consiste prevalentemente in un frangitore meccanico, una gramolatrice e un decantatore. Questo sistema è definito "continuo" in quanto il sistema opera in continuo all'interno del frantoio e del decantatore, mentre la gramolatrice opera in modo discreto ed è posta tra queste due componenti ad attività continua (Clodoveo, 2012). Il metodo di estrazione dell'olio di oliva consiste in tre processi principali: la frantumazione, la gramolatura e la centrifugazione. Dopo il lavaggio, le olive vengono frantumate per consentire il rilascio delle gocce d'olio, che andranno poi ad aggregarsi attraverso il processo di gramolatura (Aydar, 2017).

Tradizionalmente, la fase di gramolatura consiste in una lenta miscelazione delle olive frantumate a temperature comprese tra 27 e 32 °C, per 30-60 minuti, a seconda della materia prima (Clodoveo, 2013). Come accennato in precedenza, la gramolatura è necessaria per favorire la coalescenza delle minuscole gocce di olio generate nel processo di frantumazione in gocce più grandi, che possono essere più facilmente separate. La frantumazione e la gramolatura influiscono notevolmente sulla resa dell'olio di oliva, nonché sulle sue proprietà finali (Clodoveo, 2014), influenzate dalle reazioni fisiche, chimiche e biochimiche che si verificano durante il processo di estrazione (Morrone, 2019). L'ottimizzazione della procedura di estrazione dell'olio di oliva risulta molto importante poiché migliora l'attività degli enzimi naturalmente presenti nelle olive (Clodoveo, 2014), come la β -glucosidasi, favorendo reazioni desiderabili direttamente correlate alla qualità finale dell'olio di oliva (come, ad esempio, il profilo fenolico). L'attività enzimatica può essere infatti regolata in parte dall'attrezzatura usata per l'estrazione, nonché da alcuni fattori ambientali come la disponibilità di ossigeno e, soprattutto, la temperatura durante l'estrazione (Servili et al., 2003).

4.1 Impatto del clima per la produzione di olio di oliva

Il profilo qualitativo dell'olio di oliva è estremamente variabile e non è dovuto esclusivamente ai metodi di estrazione. Infatti si è osservato che è possibile riscontrare un'elevata diversità nella composizione e nei parametri qualitativi delle diverse cultivar delle piante di olivo, anche all'interno di una singola regione. Tra le cultivar di olivo più conosciute e diffuse al mondo ci sono la Arbequina e Arbosana, e la Koroneiki. Per esempio, il 50-60% di tutti gli olivi utilizzati per la produzione di olio d'oliva in Grecia appartengono alla cultivar Koroneiki (Barranco et al., 2000).

Il cambiamento climatico è una grande minaccia per i diversi ecosistemi terrestri e di conseguenza anche per l'agricoltura, l'allevamento e l'efficienza delle catene alimentari in generale (Hijmans, 2006). Riguardo alle coltivazioni degli ulivi, i cambiamenti repentini di temperatura possono avere un impatto significativo sulla diffusione dei parassiti, delle erbe infestanti, sui tempi di fioritura e sui rendimenti dei raccolti di olive (McGinnis & McGinnis, 2011). Gli ulivi comunque possono fiorire in un'ampia gamma di territori e in diverse condizioni atmosferiche e spesso in assenza di irrigazione (Taluri et al., 2019).

Diversi studi hanno riportato che il cambiamento climatico ha avuto un impatto sulle caratteristiche delle piante di olivo e sull'olio d'oliva (Ponti et al., 2014; Ozdemir, 2016). Le variazioni delle condizioni climatiche (come cambiamenti significativi di temperatura) possono infatti influenzare le proprietà fisiologiche e il comportamento della pianta di olivo. Di conseguenza, queste alterazioni possono modificare il processo di maturazione del frutto, influenzando successivamente sia la quantità che le proprietà qualitative dell'olio presente nelle olive. Ad esempio, Pannelli e colleghi hanno dimostrato che le condizioni meteorologiche hanno un ruolo importante sulla qualità dell'olio d'oliva principalmente alterando il profilo di alcuni costituenti degli alcoli alifatici e dei fenoli (Panelli et al. 1993).

Oltre all'impatto delle condizioni meteorologiche precedenti al raccolto anche i metodi di conservazione hanno un impatto significativo sulle proprietà qualitative delle olive. In uno studio si è osservato che, mentre non è stato rilevato alcun effetto negativo sull'olio estratto, conservando le olive a una temperatura di $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, la conservazione dei campioni di olive a temperature più elevate ($5\text{ }^{\circ}\text{C}$, $20\text{ }^{\circ}\text{C}$) aumentava significativamente ($P < 0,05$) l'acidità, il numero di perossidi e un maggiore grado di ossidazione dei lipidi dell'olio d'oliva estratto. L'andamento di qualità degli oli nello studio si è osservato diminuire con l'aumento della temperatura di conservazione delle olive; in ordine $-18\text{ }^{\circ}\text{C} > 5\text{ }^{\circ}\text{C} > 20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Inoltre, all'aumentare del tempo di conservazione dei frutti di oliva prima dell'estrazione, la qualità

dell'olio tende a diminuire. Pertanto, ridurre il più possibile il tempo di conservazione dei frutti d'oliva mitigherebbe gli effetti negativi delle fluttuazioni di temperatura sulla qualità degli oli, soprattutto nelle zone con clima più caldo (Saffar Taluri et al., 2019).

4.2 Conservazione dell'olio extravergine di oliva

Si è osservato che la conservabilità dell'olio EVO è più elevata rispetto ad altri oli vegetali, principalmente per la presenza di molecole fenoliche aventi un gruppo catecolico, come l'idrossitirosolo e i suoi derivati secoiridoidi (Bendini et al., 2007).

Buone tecniche di conservazione sono comunque cruciali per l'olio di oliva, infatti le condizioni di conservazione possono influire notevolmente sul grado di ossidazione dell'olio EVO, che è una delle cause primarie della sua degradazione. L'ossidazione può progredire al buio (autossidazione), ma viene accelerata in presenza di luce (foto ossidazione) e di enzimi (ossidazione enzimatica) (Li et al., 2014). L'alto contenuto di acido oleico e di antiossidanti naturali presenti negli EVO, inclusi composti fenolici, tocoferoli (principalmente α -tocoferolo), squalene, clorofilla, carotenoidi e vitamine, sono legati alla stabilità dell'olio, fornendo un'efficace difesa contro i radicali liberi attraverso diversi meccanismi (Mousavi et al., 2021).

I composti fenolici polari minori sono costituiti da fenoli semplici, come tirosolo e idrossitirosolo, dai loro derivati (oleuropeina, ligstroside), acidi cinnamici, nonché lignani e flavonoidi (Fregapane & Salvador, 2017). Si è osservato che il tasso di degradazione dei composti fenolici durante l'invecchiamento dell'olio è fortemente correlato alla loro concentrazione iniziale (Bosque-Sendra et al., 2011).

Nell'olio di oliva alcuni dei fenoli più semplici, come il tirosolo e idrossitirosolo, incrementano nel tempo, probabilmente a causa di processi idrolitici dei derivati secoiridoidi (Abbattista et al., 2020). La percentuale di idrolisi aumenta tipicamente nell'olio EVO invecchiato; pertanto, la qualità dell'olio EVO potrebbe essere correlata a valori relativi più bassi e non più alti di tirosolo e idrossitirosolo (Krichene et al., 2015). Un aumento del tirosolo e dell'idrossitirosolo è stato già osservato negli oli EVO conservati per tre mesi a temperatura ambiente (Mulinacci et al., 2013) e un'elevata diminuzione dei secoiridoidi (vicino al 50%) è stata osservata negli EVOO con basso contenuto di composti polari minori iniziali dopo 18 mesi di conservazione a temperatura ambiente, mentre negli oli con contenuto iniziale elevato il calo è stato vicino al 20% (Romani et al., 2007). Una diminuzione del

contenuto di fenoli è stata segnalata negli EVOO conservati a 1 °C per 12 mesi, sebbene i lignani fossero più stabili in queste condizioni (Krichene et al., 2015).

Riguardo all'importanza della conservazione al riparo di fonti luminose, in uno studio è stata riscontrata una degradazione dell' α -tocoferolo solo del 13% negli EVOO conservati per 18 mesi al buio (Fadda et al., 2012), mentre in un altro studio è stata riportata una perdita di α -tocoferolo fino al 79% dopo 4 mesi di conservazione in ambiente luminoso (Okogeri & Tasioula-Margari, 2002).

In condizioni simili una perdita quasi totale di tocoferolo avviene dopo circa 12-24 mesi (Naziri et al., 2014).

I fenoli idrofili influenzano notevolmente il gusto dell'olio nonché l'attività biologica benefica e la stabilità dei componenti dell'olio EVO (Bendini et al., 2009). Tra questi fenoli, gli agliconi di oleacina e oleuropeina sono i principali responsabili del sapore amaro, mentre l'oleocantale è il principale responsabile della sensazione di bruciore (Sinesio et al., 2015).

Si è osservato che la riduzione significativa di oleacina e oleuropeina influisce sul sapore amaro degli oli, soprattutto negli oli a basso e medio profilo di polifenoli. Quindi alcune variazioni del sapore dell'olio possono essere correlate alla diminuzione di alcuni secoiridoidi durante la conservazione (Sinesio et al., 2015).

Anche i fitosteroli diminuiscono durante la conservazione dell'EVO e l'ossidazione degli steroli aumenta per l'interazione con la luce, per l'alta temperatura e per la presenza di ossigeno, in maniera dipendente dal livello di insaturazione (El Bernoussi et al., 2020). La foto ossidazione dell'olio, favorita dalla presenza di clorofille, porta alla formazione di radicali liberi come ossigeno singoletto altamente instabile e reattivo che tende a reagire con gli acidi grassi insaturi, portando alla formazione di idroperossidi. I carotenoidi sono efficaci inibitori della foto ossidazione tramite attività di quenching dell'ossigeno singoletto (Psomiadou & Tsimidou, 2002).

Molti produttori di EVOO e ricercatori considerano 12-18 mesi come il periodo massimo di conservazione commerciale dall'imbottigliamento al consumo e le attuali guide sulle migliori pratiche fornite dal International Olive Council (COI/BPS/Doc. No 1—Best practice guidelines for the storage of olive oils and olive-pomace oils for human consumption, guide No 1/2018) suggeriscono la commercializzazione entro 24 mesi, ma il consumo entro 18 mesi dall'imbottigliamento è ancora comunemente raccomandato (Mousavi et al., 2021).

In uno studio di conservazione dell'olio extravergine a differenti temperature (t ambiente, -4°C, -18°C) si è osservato che per mantenere le proprietà nutraceutiche, la temperatura a 4 °C risulta la migliore temperatura di conservazione, soprattutto durante i primi 18 mesi di

conservazione, rispetto allo stoccaggio convenzionale o addirittura a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, considerando anche gli elevati costi energetici correlati. Dai risultati ottenuti si è anche osservato che è possibile preservare la qualità dell'EVO per un tempo molto lungo, fino a 3 anni, se vengono applicate tecniche di conservazione adeguate (Mousavi et al., 2021).

5. Scopo della tesi

Negli ultimi decenni l'aspettativa di vita media è incrementata considerevolmente, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Purtroppo, l'aumento medio della durata della vita umana coincide anche con un incremento esponenziale dell'insorgenza delle malattie croniche associate generalmente all'età, come le malattie cronic-degenerative quali le malattie neurodegenerative.

Le malattie neurodegenerative come le malattie di Parkinson e di Alzheimer hanno un elevato tasso di mortalità, caratterizzate da una degenerazione continua e le cure attuali agiscono prevalentemente a livello sintomatico. La dieta è uno dei più importanti aspetti ambientali che incidono sulla salute degli individui, da qui l'importanza di identificare fitocomponenti comunemente presenti nei nostri piatti, con potenziali attività benefiche sulla salute umana, in modo da identificare i migliori stili di vita per la prevenzione di varie patologie. Inoltre, i fitocomponenti identificati potrebbero anche essere di interesse per lo sviluppo di farmaci, come spesso storicamente avvenuto, ad esempio l'aspirina a partire dall'acido acetilsalicilico. L'obiettivo di questa tesi è quello di caratterizzare le potenziali attività anti-neuroinfiammatorie dell'oleocantale e del suo prodotto di degradazione, l'acido oleocantalico, nella linea di microglia BV-2 attivata con LPS. In particolare, è stata analizzata la loro capacità di modulare l'espressione proteica di diversi enzimi coinvolti nei processi infiammatori, e di modificare il rilascio e i livelli di ROS e glutatione (GSH).

E' interessante notare che l'acido oleocantalico è molto meno studiato dell'oleocantale per quel che riguarda i suoi potenziali effetti benefici, e per questo motivo le analisi oggetto di questa tesi potrebbero rivelare un potenziale salutistico dell'EVOO anche in caso di degradazione dell'oleocantale. Queste due molecole risultano di particolare interesse essendo importanti polifenoli presenti nell'olio di oliva, un condimento ampiamente consumato, specialmente nella dieta mediterranea. Per analizzare le variazioni dell'espressione proteica di iNOS, COX-2 e NLRP3 è stata usata la tecnica del western blotting. Mentre per misurare i livelli di ROS e GSH sono invece stati effettuati dei saggi fluorimetrici.

6. Materiali e metodi

6.1 Linea cellulare BV-2

Le cellule utilizzate per gli esperimenti sono cellule della microglia del tessuto cerebrale murino, denominate BV-2. La linea cellulare in questione è stata immortalizzata tramite trasformazione mediata da retrovirus ed esprime i prodotti degli oncogeni v-raf, v-myc e l'antigene di superficie gp70. La linea cellulare murina immortalizzata di microglia BV-2 viene spesso utilizzata come sostituto della coltura primaria di microglia ottenuta dal sacrificio topi C57/BL6 (15-30 esemplari). Infatti, rappresenta una valida alternativa poiché è caratterizzata da una risposta analoga, rispetto alla coltura primaria, nei confronti dei lipopolisaccaridi, nella regolazione della produzione di NO, in una risposta funzionale all'IFN- γ , e nella funzionale traslocazione di NF- κ B con la conseguente produzione di mediatori infiammatori.

Le cellule crescono adese o in sospensione, il terreno di coltura utilizzato è DMEM high Glucose, addizionato di l-glutammina (2 mM), penicillina (100 U/mL), streptomicina (50 U/mL) e FBS ultra low endotoxin (10%) (per evitare interferenze ai risultati per presenza di endotossine).

La coltivazione è avvenuta in fiasche T75 e piastre multiwell da 6 e 96 pozzetti in base all'esperimento da svolgere, le condizioni di incubazione consistevano in temperatura di 37°C in atmosfera umidificata con CO₂ al 5%.

Le cellule BV-2 si dividono molto rapidamente e necessitano di un passaggio di fiasca T75 ogni 2-3 giorni, per effettuare il trasferimento si aspira il medium tramite una pipetta automatica, lo si versa in un tubo sterile da 50 mL, a cui vanno aggiunti i residui di terreno ricavati dal lavaggio. Il lavaggio è effettuato con 5 mL di PBS sterile freddo (NaCl 10,00 g/L; KCl 0,25 g/L; Na₂HPO₄ 1,44 g/L; KH₂PO₄ 0,25 g/L; pH 7,2). Per favorire il distacco delle cellule dal supporto di crescita si utilizzano 4 mL di PBS sterile freddo che viene lasciato agire per circa 4 minuti alla temperatura di -20°C e al termine di questa operazione viene effettuato un ulteriore lavaggio con 5 mL di PBS sterile freddo assicurandosi di raccogliere tutte le cellule presenti. In seguito, il tubo contenente le cellule viene centrifugato per 5 minuti alla velocità di 1200 RPM a temperatura ambiente e il liquido surnatante viene eliminato per inversione. Per mandare avanti la linea cellulare il pellet di cellule viene risospeso in un piccolo volume (1 mL) e le cellule inoculate in una o più nuove fiasche T75 con terreno completo in rapporto 1.15/1.20 volume/volume a seconda delle esigenze (la quantità delle cellule inoculate in ogni fiasca è circa 1.800.000). Per l'allestimento delle colture in piastre

multi-pozzetto, il pellet viene risospeso in un volume di 20/30 mL, in base alle dimensioni del pellet, e si preleva un'aliquota di 10 μ L di sospensione di cellule da contare con l'ausilio della camera di Burker. Di seguito, quando è stata determinata la concentrazione, le cellule vanno seminate ad una concentrazione di 100.000 cellule/mL in piastre da 96 e 6 pozzetti (0,1 mL e 2 mL volume finale per pozzetto, rispettivamente).

Le cellule sono state utilizzate per gli esperimenti fino al venticinquesimo passaggio e non oltre poiché c'è il rischio che dopo eccessive duplicazioni le cellule siano eccessivamente mutate rispetto alla linea originale.

6.2 Trattamento cellule

Quando era necessario effettuare un trattamento le cellule venivano inoculate in piastre da 6 o 96 pozzetti in base all'esperimento da svolgersi. Sono stati allestiti 4 gruppi sperimentali: controllo, LPS, LPS+oleocantale e LPS+acido oleocantale; i pozzetti erano suddivisi in quantità uguale per ogni gruppo. Nel caso della piastra da 6 pozzetti tutti quanti venivano utilizzati, mentre nel caso della piastra da 96 i pozzetti più esterni erano riempiti con acqua poiché più soggetti ad evaporazione.

Il procedimento prevedeva (in seguito a un'incubazione in piastra di 24 h) la sostituzione del terreno con terreno 1% di FBS (quello al 10% è adatto per la fase di crescita) e un pretrattamento con OA e OC nei relativi pozzetti a concentrazione 10 μ M mentre nei gruppi CTRL e LPS era solo addizionato DMSO in ugual rapporto; questo per esporre le cellule alle medesime condizioni di base ed evitare differenze dovute al DMSO. Infatti, i due fitocomponenti nello stock erano disciolti in DMSO e la loro concentrazione era di 10 mM. Dopo 2 h di incubazione, veniva aggiunto direttamente al pozzetto LPS (sempre in terreno con FBS 1%) diluito in modo tale che la concentrazione nel pozzetto risultava essere 100 ng/mL, effettuando il trattamento in tutti i pozzetti eccetto il CTRL. Nelle piastre da 6 well LPS era inoculato alla concentrazione 2,1 μ g/mL e in quelle da 96 1,1 μ g/mL (lo stock di LPS era 1mg/mL).

6.3 Test per la valutazione della formazione intracellulare di specie reattive dell'ossigeno

Per il test di valutazione intracellulare delle ROS è necessario utilizzare una piastra da 96 well con cellule trattate (solo i 60 pozzetti centrali contengono campioni); è necessario lavorare sempre in luce gialla spegnendo la luce della cappa poiché si utilizzano reagenti fotosensibili.

L'obiettivo di questo test era valutare come la produzione di ROS intracellulari venisse modulata da OC e OA in presenza di LPS.

Dopo aver eliminato il terreno dai pozzetti, stando attenti a non aspirare le cellule adese sul fondo, si è aggiunti 100 μ L di DMEM bianco, ovvero senza rosso fenolo e in cui non veniva addizionato FBS, con diidro-diclorofluoresceina diacetato (H₂DCF-DA) 10 μ M utilizzando una multicanale, eccetto per due pozzetti di 'bianco' in cui viene esclusivamente inserito terreno bianco senza la sonda. Viene utilizzato terreno bianco per non interferire con la fluorescenza della sonda.

H₂DCF-DA è una sonda in grado di penetrare la membrana cellulare grazie al gruppo diacetato che, una volta internalizzata viene eliminato ad opera delle esterasi intracellulari, non potendo così più attraversare la membrana. Essa ha la caratteristica di poter essere ossidata dalle ROS diventando così fluorescente nel verde. Nello stock la sonda è a concentrazione 10 mM diluita in DMSO.

Dopo aver addizionato il terreno con la sonda, si ricopre la piastra con carta alluminio (per evitare la radiazione luminosa) e si lascia reagire in incubatore per 30 minuti. Terminata l'incubazione si procede con la rimozione del terreno e l'aggiunta di PBS per poter effettuare la lettura. Dopodiché si effettua la lettura in fluorescenza tramite il lettore di piastra VICTOR a eccitazione 485 nm ed emissione 535 nm. La fluorescenza misurata è direttamente proporzionale al livello di ROS presenti nelle cellule.

6.4 Test per la valutazione del glutatione ridotto (GSH)

Il glutatione rappresenta il principale antiossidante endogeno intracellulare, questo test aveva l'obiettivo di valutare come OC e OA siano in grado di modulare i livelli della forma ridotta, ovvero quella attiva.

Il test prevede l'utilizzo di monoclorobimano (MCB) come sonda per identificare il glutatione ridotto. Il monoclorobimano reagisce con i gruppi tiolici del glutatione ridotto per formare un prodotto fluorescente blu.

Similmente al procedimento del precedente test è necessario lavorare in luce gialla; dopo la rimozione del terreno in una piastra da 96 pozzetti (di cui solo 60 contenenti terreno e cellule) si aggiunge 100 μ L di soluzione di lavoro (terreno DMEM bianco - FBS con MCB a concentrazione 50 μ M) in tutti i pozzetti eccetto 2, dove si aggiunge esclusivamente terreno (bianchi). La soluzione stock è a concentrazione 25 mM diluito in DMSO)

Dopo un'incubazione di 30 minuti, facendo attenzione a coprire la piastra con carta di alluminio, si elimina la soluzione lavoro, si addiziona PBS e si legge nel lettore di piastra VICTOR. Un maggiore livello di fluorescenza è indice di maggior presenza di glutazione ridotto.

6.5 Western Blotting

Per questo test le cellule sono state incubate in una piastra da 6 pozzetti, successivamente al trattamento, si aspira il terreno e si effettua un lavaggio con PBS per rimuoverne i residui. Eliminato il PBS si aggiungono in ogni pozzetto 100µL di RIPA BUFFER (addizionato di proteasi e fosfatasi). Il RIPA BUFFER per 1 mL contiene 5µL di PMSF, 10µL di PIC, 40µL di PHOsSTOP e 945 µL di RIPA.

In seguito, la piastra viene lasciata in ghiaccio 15 minuti e si procede con il recupero dei campioni aiutandosi con lo scraper. I campioni vengono centrifugati a 12000 rpm per 15 minuti a 4 °C, in modo da suddividere il particolato cellulare, mentre le proteine vengono recuperate prelevando il surnatante.

Per il dosaggio e il calcolo delle proteine ottenute dal lisato si è allestita una curva di taratura tramite l'utilizzo di albumina bovina sierica (BSA) come standard proteico (concentrazione da 0,1 a 1,5 mg/mL).

Dopodichè è necessario denaturare le proteine, usando beta-mercaptoetanololo, per rompere i ponti disolfuro ed avere una catena di amminoacidi (AA) lineare e addizionare un colorante (blu di Metilene) necessario per la rilevazione. A tal fine è stato usato LAEMMLI BUFFER 2x che contiene entrambi. Dopo aver preparato una miscela 1:1 campione e buffer, si procede con la denaturazione termica delle proteine sottoponendo i campioni a 96 °C per 5 minuti nel mantello riscaldante.

Per effettuare la corsa elettroforetica è necessario posizionare i gel di poliacrilammide nella cella elettroforetica, caricare il running buffer diluito a 1x (il buffer 10x contiene, per 500mL di soluzione, 15 g di TRIS, 72 g di glicina e 50 mL di SDS), caricare nel primo pozzetto dei gel 5 µL di marker (come indicatore per identificare le proteine separate in seguito alla corsa) e infine caricare i campioni nei pozzetti (10-15 µg di proteine totali). Successivamente si imposta il voltaggio per la corsa a 200 V e si attende la separazione completa di tutte le proteine prima di spegnere la cella.

Per il trasferimento dal gel di poliacrilammide a un foglio di cellulosa è necessario prelevare il gel, preparare un foglio di nitrocellulosa di dimensioni simili al gel e bagnarli entrambi nel

blotting buffer (Tabella 1). Successivamente i due strati vanno posizionati all'interno di due carte da filtro e due spugne (Fig. 12). Il tutto viene inserito nella cella che va riempita con blotting buffer. In seguito, lo strumento va messo in ghiaccio, si imposta il voltaggio della cella a 110 V e si lascia proseguire il trasferimento per 1h e 30 min.

BLOTTING BUFFER 10x:	per 1L di soluzione: 31g TRIS + 144g Glicina
BLOTTING BUFFER 1x:	per 1L di soluzione: 100 mL di blotting Buffer 1x + 200 mL di metanolo + 700 mL di H ₂ O
TBS 10%:	per 1L di soluzione: 24,2 g di TRIS + 80 g di NaCl (portare pH a 7,6)
TBS-TWEEN 1%:	per 1L di soluzione: 100 mL di TBS 10% + 1 mL Tween 20

Tabella 1: composizione di blotting buffer 10x e TBS 10% (soluzioni stock) e composizione di blotting buffer 1x e TBS-tween 1% (soluzioni lavoro).

Terminato il trasferimento la membrana di nitrocellulosa va saturata con 10 mL di latte scremato al 5% o BSA al 5% per un'ora in modo da bloccare i siti aspecifici delle proteine (ovvero la membrana libera), successivamente si rimuove il latte o la soluzione di BSA e si incuba con l'anticorpo primario, diluito in rapporto 1:1000, per tutta la notte.

Fig 12: modello di trasferimento delle proteine dal gel di corsa alla membrana di nitrocellulosa.

Il giorno successivo si eseguono 3 lavaggi con TBS-T per rimuovere l'anticorpo non adeso e si incuba la membrana con l'anticorpo secondario (deve essere della stessa specie dell'anticorpo primario, sempre a concentrazione 1:10000) per 1h.

Successivamente si effettuano nuovamente 3 lavaggi con TBS-T di circa 5 minuti ciascuno e si sviluppa la membrana in chemiluminescenza. Infatti, l'anticorpo secondario è legato con un enzima in grado di catalizzare una reazione di chemiluminescenza. Poco prima del momento della lettura della membrana al Chemidoc, si prepara una soluzione di luminolo e perossido di idrogeno in rapporto 1:1 e si bagna adeguatamente la membrana. La reazione chimica conseguente darà un segnale luminoso interpretabile tramite analisi densitometrica a bande effettuata tramite il software ImageLab. Maggiore è la densità di pixel rilevata maggiore è la concentrazione della proteina in esame. Come controllo di carica è stata usata la proteina actina, che è costitutivamente espressa nelle cellule.

Si può in seguito usare nuovamente la membrana utilizzando uno stripping buffer (Tabella 2) per rimuovere gli anticorpi legati, e dopo aver bloccato con il latte o BSA al 5% la membrana, è possibile incubare con un nuovo anticorpo primario.

STRIPPING BUFFER:	per 1L di soluzione: 1,87 g di Glicina + 100 mL SDS 10% (portare pH a 2 con HCl)
----------------------	--

Tabella 2: composizione dello stripping buffer.

7. Risultati

7.1 Test per la valutazione della formazione intracellulare di specie reattive dell'ossigeno

Il test effettuato per misurare i livelli delle ROS intracellulari ha mostrato effetti benefici per l'oleocantale, mentre l'acido oleocantalico ha mostrato un'attività ridotta. Nello specifico (Fig. 13) si osserva un incremento significativo delle specie reattive in presenza di LPS rispetto al gruppo di controllo; infatti le ROS misurate nel gruppo LPS sono circa il doppio rispetto a quelle delle cellule controllo. Il gruppo pretrattato con OL mostra, invece, una significativa riduzione delle ROS rispetto al gruppo LPS; infatti, i livelli di ROS non risultano essere significativamente diversi rispetto alle cellule controllo, dimostrando così anche un forte effetto antiossidante. Il gruppo trattato con OA mostra una riduzione meno marcata mostrando una riduzione delle ROS di circa il 20% rispetto al gruppo LPS.

Fig. 13: Livelli intracellulari di specie reattive dell'ossigeno (ROS). Le cellule BV-2 sono state pretrattate per 2 h con la concentrazione 10 μ M di OL e OA prima di essere attivate con LPS alla concentrazione 100 ng/mL per ulteriori 24 h. I livelli di ROS sono stati valutati mediante l'utilizzo della sonda $H_2DCF-DA$ e la lettura è stata effettuata ad uno spettrofluorimetro. I dati sono espressi come valori percentuali rispetto alle cellule controllo. L'analisi statistica è stata eseguita tramite l'analisi della varianza ad una via (ANOVA) seguita dal test di Tukey. * $p < 0,05$ rispetto al controllo; ° $p < 0,05$ rispetto alle cellule esposte ad LPS.

7.2 Test per la valutazione del glutatione ridotto (GSH)

Nel caso del test del MCB che misura i livelli intracellulari di GSH ridotto, si osserva nuovamente un effetto benefico dell'oleocantale.

Fig. 14: Livelli intracellulari di glutatione ridotto (GSH). Le cellule BV-2 sono state pre-trattate per 2 h con la concentrazione 10 μ M di OL e OA prima di essere attivate con LPS alla concentrazione 100 ng/mL per ulteriori 24 h. I livelli di GSH ridotto sono stati valutati mediante l'utilizzo della sonda MCB e la lettura è stata effettuata ad uno spettrofluorimetro. I dati sono espressi come valori percentuali rispetto alle cellule controllo. L'analisi statistica è stata eseguita tramite l'analisi della varianza ad una via (ANOVA) seguita dal test di Tukey. * $p < 0,05$ rispetto al controllo; ° $p < 0,05$ rispetto alle cellule esposte ad LPS.

Dalla Fig. 14 si può osservare come il trattamento con LPS riduca in maniera significativa, rispetto alle cellule controllo, i livelli di GSH che, congiuntamente con i risultati ottenuti dal test della H_2DCF -DA, indicano uno stato di squilibrio redox. Tale situazione si capovolge completamente in presenza di OL, infatti le cellule pretrattate con il composto in esame compensano totalmente la riduzione dei livelli GSH indotta dal trattamento con LPS, riportando tali valori comparabili con quelli delle cellule controllo. Diversamente, il pre-trattamento con OA aumenta lievemente i livelli di GSH rispetto al gruppo LPS, seppur in maniera significativa.

Dai dati sperimentali ottenuti su ROS e GSH, in cellule di microglia murina, è possibile ritenere che OL alla concentrazione 10 μ M possieda ottime capacità di contrastare l'infiammazione e il relativo squilibrio redox indotto da LPS mentre OA, alle stesse concentrazioni, per quanto riguarda i parametri analizzati presenta un'attività ridotta ma comunque significativa.

7.2 Analisi dell'espressione proteica dei principali enzimi pro-infiammatori (iNOS, COX-2, NLRP3)

L'analisi proteica tramite l'utilizzo della tecnica del western blotting ha misurato i livelli di 3 enzimi pro infiammatori, per valutare la capacità dei pretrattamenti con OL e OA di inibire la sintesi di queste proteine (attivate dalla infiammazione indotta da LPS). Le proteine studiate sono ossido nitrico sintasi inducibile (iNOS, enzima inducibile che produce ossido nitrico), NLRP3, appartenente alla famiglia nucleotide-binding domain (NBD) and leucine-rich repeat (LRR) containing protein (NLR) (uno dei più studiati inflammasomi), e la ciclossigenasi 2 (COX-2, coinvolta nella sintesi di prostaglandine).

Fig. 15 Espressione proteica di iNOS, NLRP3, e COX-2 in cellule BV-2 esposte ad LPS. Le cellule sono state pre-trattate per 2 h con la concentrazione 10 μ M di OL e OA prima di essere attivate con LPS alla concentrazione 100 ng/mL per ulteriori 24 h. L'espressione proteica è stata analizzata mediante Western Blotting. Le relative bande sono stata normalizzate rispetto all'intensità della corrispondente banda di β -actina. I dati sono stati analizzati mediante analisi statistica ANOVA ad una via seguita dal test di Tukey. * $p < 0.05$ nei confronti delle cellule controllo ° $p < 0.05$ nei confronti del gruppo LPS.

Dalla Fig. 15 si può osservare come il trattamento con LPS abbia indotto un significativo aumento dell'espressione di iNOS, NLRP3 e COX-2 rispetto alle cellule controllo. Il pre-trattamento con OL ha riportato i livelli di espressione degli enzimi iNOS e COX-2 a valori paragonabili a quelli delle cellule controllo. Per quanto riguarda invece NLRP3, l'OL è stato in grado di ridurre significativamente i livelli di espressione di tale proteina rispetto al gruppo LPS, mantenendo però una significativa differenza con le cellule controllo. Nel complesso questi dati indicano un forte potere anti-infiammatorio dell'OL nel contrastare l'incremento, dato dal trattamento con LPS, dell'espressione degli enzimi pro-infiammatori iNOS, NLRP3 e COX-2. Il pre-trattamento con OA non ha invece modificato in alcun modo i livelli di espressione delle proteine pro-infiammatorie analizzate rispetto alle cellule esposte al solo LPS, indicando così una totale inefficacia nel contrastare l'induzione di tali proteine nel processo infiammatorio indotto da LPS.

8. Discussione

La dieta mediterranea è ampiamente riconosciuta come una delle più salutari al mondo e l'olio di oliva ne è un componente di eccellenza, essendo un ingrediente in una vasta quantità di piatti tipici, spesso usato come condimento. L'olio di oliva era già abbondantemente conosciuto e consumato nel bacino del Mediterraneo sin dall'antichità; infatti, si ritrovava già nella dieta degli abitanti sia dell'antica Grecia che dell'antica Roma.

L'olio di oliva è anche un importante prodotto agroalimentare della filiera produttiva italiana con varie certificazioni DOP, conosciuto a livello internazionale e il cui mercato risulta essere considerevole.

Nello scorso secolo la popolazione umana è notevolmente aumentata, anche per la riduzione della mortalità associata alle malattie infettive, come ad esempio il vaiolo che è stato debellato. Mentre in passato il maggior numero di morti era dovuto a malattie trasmissibili negli ultimi decenni le malattie non trasmissibili sono diventate la principale causa di morte. Infatti, con l'aumentare dell'età, si manifestano maggiormente una serie di patologie quali tumori, malattie cardiovascolari e malattie neurodegenerative.

Nonostante la maggior aspettativa di vita, la qualità della vita, specialmente in età avanzata, non è ugualmente incrementata. In particolare, le malattie neurodegenerative, benché non le prime per mortalità, incidono molto sulla qualità della vita e sono associate a elevati costi sociali.

Inoltre, il rallentamento delle nascite che sta avvenendo nei paesi occidentali da decenni, porterà in futuro a un importante aumento dell'età media con il conseguente incremento delle malattie cronico degenerative associate all'età. La riduzione della fascia di popolazione in età lavorativa e l'aumento di incidenza di queste malattie mette in seria difficoltà i sistemi sanitari nazionali e il benessere delle persone. Quindi, ricerche per migliorare la qualità della vita, oltre che l'aspettativa di vita, risultano particolarmente importanti.

Identificare molecole con azioni benefiche sull'organismo, presenti negli alimenti, è utile per valutare i migliori piani nutrizionali per la prevenzione di malattie, per la produzione di integratori alimentari o sviluppare farmaci (che spesso hanno origine dal mondo vegetale, come l'aspirina dall'acido acetilsalicilico).

I test effettuati hanno l'obiettivo di valutare come i pretrattamenti a concentrazione 10 μM con OL e OA incidano, in un modello di cellule BV-2 della microglia attivate da LPS, nella modulazione dello stress ossidativo e dello stato di infiammazione delle cellule. I test di valutazione del GSH e della formazione di ROS intracellulari valutano lo stato di stress

ossidativo cellulare, mentre l'analisi dell'espressione proteica degli enzimi pro-infiammatori COX-2, NLRP3 e iNOS è necessaria per valutare lo stato di infiammazione. L'OL ha mostrato una differenza significativa con il gruppo trattato solo con LPS per tutti i marker e non ha mostrato differenze significative con il CTRL eccetto per NLRP3, dimostrando così una forte attività anti-ossidante e anti-infiammatoria in vitro per la sua capacità di spegnere l'infiammazione indotta da LPS.

In letteratura scientifica non sono presenti altri studi che indagano gli effetti dell'OL in un modello di microglia murina di cellule BV-2 attivate da LPS. Tuttavia, uno studio ha mostrato che il trattamento con OL a concentrazione 10 μM in cellule di adenocarcinoma NCI-H322M e A549 ha ridotto l'espressione di COX-2 del 23,6% e del 27,6% rispettivamente (Siddique et al., 2020). Un altro studio ha dimostrato la capacità dell'OL, somministrato come pretrattamento, di inibire la sintesi di iNOS in una cultura cellulare di condrociti murini ATDG-5 attivata da LPS; la concentrazione di OL variava da 1 a 25 μM (Iacono et al., 2010). Infine, in uno studio è stata valutata la capacità anti-ossidante di OL, valutando la produzione di ROS intracellulari e i livelli GSH in una cultura cellulare di neuroblastoma umano della linea cellulare SH-SY5Y, differenziata con acido reticoico, in condizione di stress ossidativo indotto da H_2O_2 . L'OL nello studio citato ha dimostrato una capacità anti-ossidante significativa per entrambi i marker alla concentrazione 10 μM (Giusti et al., 2018). Dunque, già in altri studi della letteratura si è osservata una capacità anti-ossidante o anti-infiammatoria dell'OL, per linee cellulari diverse da BV-2, per quanto riguarda i marker GSH, ROS, iNOS e COX-2.

L'OA non ha mostrato attività anti-infiammatoria, infatti i gruppi trattati con OC non hanno mostrato differenze significative con i gruppi trattati solo con LPS per quanto riguarda i marker pro-infiammatori. L'OA ha però mostrato una discreta attività anti-ossidante poiché i gruppi pretrattati con OA mostrano una differenza significativa con i gruppi LPS per quanto riguarda i marker legati allo stress ossidativo. Al momento, non risultano in letteratura altri studi volti ad indagare l'attività anti-infiammatoria e anti-ossidante dell'OA su modelli cellulari. L'unico studio sull'OA e la sua attività anti-ossidante riscontrato in letteratura è uno studio nel quale è stata valutata in vitro l'attività di scavenging dell'OA verso ROS (radicale superossido $\text{O}_2^{\bullet-}$, acido ipocloroso HOCl, e radicali perossidici ROO^{\bullet}) dove è stata osservata un'attività anti-ossidante, in particolar modo nei confronti di HOCl e $\text{O}_2^{\bullet-}$ (Esposito Salsano et al., 2021).

9. Conclusione

Dai risultati ottenuti si è osservata una capacità significativa dell'OL nel spegnere l'infiammazione indotta da LPS in vitro a basse concentrazioni. Infatti, il pretrattamento con oleocantale ha prodotto nelle cellule un fenotipo, per la maggioranza dei marcatori utilizzati, non significativamente dissimile dalle cellule del controllo non esposte ad LPS. Quindi il pretrattamento a concentrazione 10 μ M risulta sufficiente per contrastare gli effetti avversi associati all'infiammazione indotta. La forte attività anti-infiammatoria e anti-ossidante osservata rende l'OL una molecola di elevato interesse specialmente nella ricerca sulla neuro-infiammazione. L'OA presenta minore interesse, vista la sua ridotta attività anti-ossidante e l'assenza di attività anti-infiammatoria; sarebbero comunque importanti future ricerche sull'assorbimento e metabolismo nell'uomo visto la scarsità di studi a riguardo.

Futuri studi sull'OL potrebbero concentrarsi su come l'assunzione di OL tramite la dieta influisca sulla salute dell'uomo e come l'assunzione in concomitanza con vari alimenti possa influenzarne l'assorbimento e il metabolismo. Altri campi di ricerca potrebbero riguardare lo sviluppo di metodi efficaci di assunzione dell'OL per incrementare la biodisponibilità nell'uomo, tramite lo sviluppo di integratori, utilizzando ad esempio liposomi come vettori per migliorare il profilo di assorbimento e metabolismo.

Bibliografia

Abbattista, R. *et al.* (2020) 'Insight into the Storage-Related Oxidative/Hydrolytic Degradation of Olive Oil Secoiridoids by Liquid Chromatography and High-Resolution Fourier Transform Mass Spectrometry', *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 68(44), pp. 12310–12325. Available at: <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c04925>.

Abuznait, A.H. *et al.* (2013) 'Olive-Oil-Derived Oleocanthal Enhances β -Amyloid Clearance as a Potential Neuroprotective Mechanism against Alzheimer's Disease: In Vitro and in Vivo Studies', *ACS Chemical Neuroscience*, 4(6), p. 973. Available at: <https://doi.org/10.1021/cn400024g>.

Agdeppa, E.D. *et al.* (2003) 'In vitro detection of (S)-naproxen and ibuprofen binding to plaques in the Alzheimer's brain using the positron emission tomography molecular imaging probe 2-(1-[6-[(2-[(18F)fluoroethyl](methyl)amino]-2-naphthyl]ethylidene)malononitrile]', *Neuroscience*, 117(3), pp. 723–730. Available at: [https://doi.org/10.1016/s0306-4522\(02\)00907-7](https://doi.org/10.1016/s0306-4522(02)00907-7).

Albers, D.S. and Beal, M.F. (2000) 'Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in aging and neurodegenerative disease', *Journal of Neural Transmission. Supplementum*, 59, pp. 133–154. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-6781-6_16.

Amirante, P.; Clodoveo, M.L.; Tamborrino, A.; Leone, A.; Paice, A. Influence of the Crushing System: Phenol Content in Virgin Olive Oil Produced from Whole and De-Stoned Pastes. In *Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention*; Preedy, V., Watson, R., Eds.; Academic Press: London, UK, 2010; pp. 69–76

Angeloni, C. *et al.* (2017) 'Bioactivity of Olive Oil Phenols in Neuroprotection', *International Journal of Molecular Sciences*, 18(11), p. 2230. Available at: <https://doi.org/10.3390/ijms18112230>.

Arnoni Y., Berry E.M. Chapter 1: On the origins and evolution of the Mediterranean diet. In: Preedy V.R., Watson R.R., editors. *The Mediterranean Diet an Evidence-Based Approach*. Academic Press; London, UK: 2015. pp. 3–11.

Aydar, A.Y.; Bagdatlioglu, N.; Köseoglu, O. Effect of Ultrasound on Olive Oil Extraction and Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction of Extra Virgin Olive Oil by Response Surface Methodology (RSM). *Grasas Aceites* 2017, 68, e189

Bachiller, S. *et al.* (2018) 'Microglia in Neurological Diseases: A Road Map to Brain-Disease Dependent-Inflammatory Response', *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 12, p. 488. Available at: <https://doi.org/10.3389/fncel.2018.00488>.

Barranco, D. *et al.* World catalogue of olive varieties. *International Olive Oil Council, Madrid*, 360 (2000).

Baufeld, C. *et al.* (2018) 'Differential contribution of microglia and monocytes in neurodegenerative diseases', *Journal of Neural Transmission (Vienna, Austria: 1996)*, 125(5), pp. 809–826. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00702-017-1795-7>.

Beauchamp, G.K. *et al.* (2005) 'Phytochemistry: ibuprofen-like activity in extra-virgin olive oil', *Nature*, 437(7055), pp. 45–46. Available at: <https://doi.org/10.1038/437045a>.

Bendini, A. *et al.* (2007) 'Phenolic molecules in virgin olive oils: a survey of their sensory properties, health effects, antioxidant activity and analytical methods. An overview of the last decade', *Molecules (Basel, Switzerland)*, 12(8), pp. 1679–1719. Available at: <https://doi.org/10.3390/12081679>

Bendini A., Cerretani L., Salvador M.D., Fregapane G., Lercker G. Stability of the sensory quality of virgin olive oil during storage: An overview. *Ital. J. Food Sci.* 2009;21:389–406..

Bosque-Sendra J.M., De La Mata-Espinosa P., Cuadros-Rodríguez L., González-Casado A., Rodríguez-García F.P., García-Toledo H. Stability for olive oil control materials. *Food Chem.* 2011;125:1418–1422. doi: 10.1016/j.foodchem.2010.10.020.

Camargo, A. *et al.* (2014) 'Olive oil phenolic compounds decrease the postprandial inflammatory response by reducing postprandial plasma lipopolysaccharide levels', *Food Chemistry*, 162, pp. 161–171. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.04.047>.

Carnevale, R. *et al.* (2014) 'Extra virgin olive oil blunt post-prandial oxidative stress via NOX2 down-regulation', *Atherosclerosis*, 235(2), pp. 649–658. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2014.05.954>.

Casamenti, F. and Stefani, M. (2017) 'Olive polyphenols: new promising agents to combat aging-associated neurodegeneration', *Expert Review of Neurotherapeutics*, 17(4), pp. 345–358. Available at: <https://doi.org/10.1080/14737175.2017.1245617>.

Chrysohoou, C. *et al.* (2004) 'Adherence to the Mediterranean diet attenuates inflammation and coagulation process in healthy adults: The ATTICA Study', *Journal of the American College of Cardiology*, 44(1), pp. 152–158. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2004.03.039>.

Clodoveo, M.L. Malaxation: Influence on Virgin Olive Oil Quality. Past, Present and Future—An Overview. *Trends Food Sci. Technol.* 2012, 25, 13–23.

Clodoveo, M.L. An Overview of Emerging Techniques in Virgin Olive Oil Extraction Process: Strategies in the Development of Innovative Plants. *J. Agric. Eng.* 2013, 44, 297–305.

Clodoveo, M.L.; Hbaieb, R.H.; Kotti, F.; Mugnozza, G.S.; Gargouri, M. Mechanical Strategies to Increase Nutritional and Sensory Quality of Virgin Olive Oil by Modulating the Endogenous Enzyme Activities. *Compr. Rev. Food Sci. Food Saf.* 2014, 13, 135–154.

Cooper, D.A., Webb, D.R. and Peters, J.C. (1997) 'Evaluation of the potential for olestra to affect the availability of dietary phytochemicals', *The Journal of Nutrition*, 127(8 Suppl), pp. 1699S-1709S. Available at: <https://doi.org/10.1093/jn/127.8.1699S>.

Covas, M.-I. *et al.* (2006) 'The effect of polyphenols in olive oil on heart disease risk factors: a randomized trial', *Annals of Internal Medicine*, 145(5), pp. 333–341. Available at: <https://doi.org/10.7326/0003-4819-145-5-200609050-00006>.

Davis, C. *et al.* (2015) 'Definition of the Mediterranean Diet: A Literature Review', *Nutrients*, 7(11), pp. 9139–9153. Available at: <https://doi.org/10.3390/nu7115459>.

Dias, V., Junn, E. and Mouradian, M.M. (2013) 'The role of oxidative stress in Parkinson's disease', *Journal of Parkinson's Disease*, 3(4), pp. 461–491. Available at: <https://doi.org/10.3233/JPD-130230>.

El Bernoussi S., Boujemaa I., Harhar H., Belmaghraoui W., Matthäus B., Tabyaoui M. Evaluation of oxidative stability of sweet and bitter almond oils under accelerated storage conditions. *J. Stored Prod. Res.* 2020;88:101662. doi: 10.1016/j.jspr.2020.101662.

Erlank, H. *et al.* (2011) 'Polyphenols activate Nrf2 in astrocytes via H₂O₂, semiquinones, and quinones', *Free Radical Biology & Medicine*, 51(12), pp. 2319–2327. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2011.09.033>.

Esposito, K. *et al.* (2004) 'Effect of a mediterranean-style diet on endothelial dysfunction and markers of vascular inflammation in the metabolic syndrome: a randomized trial', *JAMA*, 292(12), pp. 1440–1446. Available at: <https://doi.org/10.1001/jama.292.12.1440>.

Esposito, K. *et al.* (2009) 'Effects of a Mediterranean-style diet on the need for antihyperglycemic drug therapy in patients with newly diagnosed type 2 diabetes: a randomized trial', *Annals of Internal Medicine*, 151(5), pp. 306–314. Available at: <https://doi.org/10.7326/0003-4819-151-5-200909010-00004>.

Esposito Salsano, J. *et al.* (2021) 'Oleocanthalic acid from extra-virgin olive oil: Analysis, preparative isolation and radical scavenging activity' *Journal of Food Composition and Analysis*.

Esposito Salsano, J. *et al.* (2022) 'Content Variations in Oleocanthalic Acid and Other Phenolic Compounds in Extra-Virgin Olive Oil during Storage', *Foods*, 11(9), p. 1354. Available at: <https://doi.org/10.3390/foods11091354>.

Fadda, C. *et al.* (2012) 'Changes during storage of quality parameters and in vitro antioxidant activity of extra virgin monovarietal oils obtained with two extraction technologies', *Food Chemistry*, 134(3), pp. 1542–1548. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.03.076>.

Ferri, C.P.; Prince, M.; Brayne, C.; Brodaty, H.; Fratiglioni, L.; Ganguli, M.; Hall, K.; Hasegawa, K.; Hendrie, H.; Huang, Y.; et al. Global prevalence of dementia: A Delphi consensus study. *Lancet* 2005, 366, 2112–2117

Fogliano, V. and Sacchi, R. (2006) 'Oleocanthal in olive oil: between myth and reality', *Molecular Nutrition & Food Research*, 50(1), pp. 5–6. Available at: <https://doi.org/10.1002/mnfr.200690002>.

Fregapane G., Salvador M.D. Oxidative stability and the role of minor and functional components of olive oil. Olives and Olive Oil as Functional Foods: Bioactivity, Chemistry and Processing. In: Shahidi F., Kiritsakis A.,

editors. *Olives and Olive Oil as Functional Foods: Bioactivity, Chemistry and Processing*. John Wiley & Sons, Ltd.; Hoboken, NJ, USA: 2017. pp. 249–265.

García-Villalba, R. *et al.* (2010) ‘Exploratory analysis of human urine by LC-ESI-TOF MS after high intake of olive oil: understanding the metabolism of polyphenols’, *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 398(1), pp. 463–475. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00216-010-3899-x>.

Giusti L, Angeloni C, Barbalace MC, Lacerenza S, Ciregia F, Ronci M, Urbani A, Manera C, Digiacoio M, Macchia M, Mazzoni MR, Lucacchini A, Hrelia S. A Proteomic Approach to Uncover Neuroprotective Mechanisms of Oleocanthal against Oxidative Stress. *Int J Mol Sci*. 2018 Aug 8;19(8):2329. doi: 10.3390/ijms19082329. PMID: 30096819; PMCID: PMC6121693.

Glass, C.K. *et al.* (2010) ‘Mechanisms underlying inflammation in neurodegeneration’, *Cell*, 140(6), pp. 918–934. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.cell.2010.02.016>.

González-Santiago, M., Fonollá, J. and Lopez-Huertas, E. (2010) ‘Human absorption of a supplement containing purified hydroxytyrosol, a natural antioxidant from olive oil, and evidence for its transient association with low-density lipoproteins’, *Pharmacological Research*, 61(4), pp. 364–370. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2009.12.016>.

Hayes, J.D. *et al.* (2010) ‘Cancer chemoprevention mechanisms mediated through the Keap1-Nrf2 pathway’, *Antioxidants & Redox Signaling*, 13(11), pp. 1713–1748. Available at: <https://doi.org/10.1089/ars.2010.3221>.

He, F. and Zuo, L. (2015) ‘Redox Roles of Reactive Oxygen Species in Cardiovascular Diseases’, *International Journal of Molecular Sciences*, 16(11), pp. 27770–27780. Available at: <https://doi.org/10.3390/ijms161126059>.

Hickman, S. *et al.* (2018) ‘Microglia in neurodegeneration’, *Nature Neuroscience*, 21(10), pp. 1359–1369. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41593-018-0242-x>.

Hickman, S.E. *et al.* (2013) ‘The microglial sensome revealed by direct RNA sequencing’, *Nature Neuroscience*, 16(12), pp. 1896–1905. Available at: <https://doi.org/10.1038/nn.3554>.

Hijmans RJ, Graham CH. The ability of climate envelope models to predict the effect of climate change on species distributions. *Global change biology*. 2006;12(12):2272–2281. doi: 10.1111/j.1365-2486.2006.01256.x.

Homapour M, et al. Chemical properties of virgin olive oil from Iranian cultivars grown in the Fadak and Gilvan regions. *Grasas y Aceites*. 2014;65(4):043.

Iacono A, Gómez R, Sperry J, Conde J, Bianco G, Meli R, Gómez-Reino JJ, Smith AB 3rd, Gualillo O. Effect of oleocanthal and its derivatives on inflammatory response induced by lipopolysaccharide in a murine chondrocyte cell line. *Arthritis Rheum*. 2010 Jun;62(6):1675–82. doi: 10.1002/art.27437. PMID: 20201078.

Impellizzeri, J. and Lin, J. (2006) ‘A simple high-performance liquid chromatography method for the determination of throat-burning oleocanthal with probated antiinflammatory activity in extra virgin olive oils’,

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(9), pp. 3204–3208. Available at: <https://doi.org/10.1021/jf052870b>.

International Olive Council. *Trade Standard Applying to Olive Oils and Olive Pomace Oils*; COI/T.15/Nc No. 3/Rev. 14; International Olive Council: Madrid, Spain, 2019.

James, D. *et al.* (2012) ‘Novel concepts of broccoli sulforaphanes and disease: induction of phase II antioxidant and detoxification enzymes by enhanced-glucoraphanin broccoli’, *Nutrition Reviews*, 70(11), pp. 654–665. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2012.00532.x>.

Kalogeropoulos, N. and Tsimidou, M.Z. (2014) ‘Antioxidants in Greek Virgin Olive Oils’, *Antioxidants (Basel, Switzerland)*, 3(2), pp. 387–413. Available at: <https://doi.org/10.3390/antiox3020387>.

Kanner, J. (2020) ‘Polyphenols by Generating H₂O₂, Affect Cell Redox Signaling, Inhibit PTPs and Activate Nrf2 Axis for Adaptation and Cell Surviving: In Vitro, In Vivo and Human Health’, *Antioxidants (Basel, Switzerland)*, 9(9), p. 797. Available at: <https://doi.org/10.3390/antiox9090797>.

Karkoula, E. *et al.* (2012) ‘Direct Measurement of Oleocanthal and Oleacein Levels in Olive Oil by Quantitative ¹H NMR. Establishment of a New Index for the Characterization of Extra Virgin Olive Oils’, *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 60(47), pp. 11696–11703. Available at: <https://doi.org/10.1021/jf3032765>.

Kempuraj, D. *et al.* (2016) ‘Neuroinflammation Induces Neurodegeneration’, *Journal of Neurology, Neurosurgery and Spine*, 1(1), p. 1003.

Konstantinidou, V. *et al.* (2013) ‘Up-to date knowledge on the in vivo transcriptomic effect of the Mediterranean diet in humans’, *Molecular Nutrition & Food Research*, 57(5), pp. 772–783. Available at: <https://doi.org/10.1002/mnfr.201200613>.

Krichene, D., Salvador, M.D. and Fregapane, G. (2015) ‘Stability of Virgin Olive Oil Phenolic Compounds during Long-Term Storage (18 Months) at Temperatures of 5-50 °C’, *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 63(30), pp. 6779–6786. Available at: <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5b02187>.

Kuhnke, D. *et al.* (2007) ‘MDR1-P-Glycoprotein (ABCB1) Mediates Transport of Alzheimer’s amyloid-beta peptides--implications for the mechanisms of Abeta clearance at the blood-brain barrier’, *Brain Pathology (Zurich, Switzerland)*, 17(4), pp. 347–353. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1750-3639.2007.00075.x>.

Kwon, H.S. and Koh, S.-H. (2020) ‘Neuroinflammation in neurodegenerative disorders: the roles of microglia and astrocytes’, *Translational Neurodegeneration*, 9. Available at: <https://doi.org/10.1186/s40035-020-00221-2>.

Lauretti, E., Iuliano, L. and Praticò, D. (2017) ‘Extra-virgin olive oil ameliorates cognition and neuropathology of the 3xTg mice: role of autophagy’, *Annals of Clinical and Translational Neurology*, 4(8), pp. 564–574. Available at: <https://doi.org/10.1002/acn3.431>.

Lawrence, T. (2009) ‘The nuclear factor NF-kappaB pathway in inflammation’, *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 1(6), p. a001651. Available at: <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a001651>.

- Lee, M.J.; Maliakal, P.; Chen, L.; Meng, X.; Bondoc, F.Y.; Prabhu, S.; Lambert, G.; Mohr, S.; Yang, C.S. Pharmacokinetics of tea catechins after ingestion of green tea and (–)-epigallocatechin-3-gallate by humans: Formation of different metabolites and individual variability. *Cancer Epidemiol. Biomark. Prev.* 2002, *11*, 1025–1032.
- Lee, S.Y. *et al.* (2007) ‘Particular vulnerability of rat mesencephalic dopaminergic neurons to tetrahydrobiopterin: Relevance to Parkinson’s disease’, *Neurobiology of Disease*, *25*(1), pp. 112–120. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.nbd.2006.08.024>.
- Li, W. and Lee, V.M.-Y. (2006) ‘Characterization of two VQIXXK motifs for tau fibrillization in vitro’, *Biochemistry*, *45*(51), pp. 15692–15701. Available at: <https://doi.org/10.1021/bi061422+>.
- Li, W. *et al.* (2009) ‘Inhibition of tau fibrillization by oleocanthal via reaction with the amino groups of tau’, *Journal of Neurochemistry*, *110*(4), pp. 1339–1351. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.2009.06224.x>.
- Li X., Zhu H., Shoemaker C.F., Wang S.C. The effect of different cold storage conditions on the compositions of extra virgin olive oil. *J. Am. Oil Chem. Soc.* 2014;*91*:1559–1570. doi: 10.1007/s11746-014-2496-0.
- Liddel, S.A. and Barres, B.A. (2017) ‘Reactive Astrocytes: Production, Function, and Therapeutic Potential’, *Immunity*, *46*(6), pp. 957–967. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2017.06.006>.
- Lin, M.T. and Beal, M.F. (2006) ‘Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in neurodegenerative diseases’, *Nature*, *443*(7113), pp. 787–795. Available at: <https://doi.org/10.1038/nature05292>.
- Liu, T. *et al.* (2017) ‘NF-κB signaling in inflammation’, *Signal Transduction and Targeted Therapy*, *2*, p. 17023. Available at: <https://doi.org/10.1038/sigtrans.2017.23>.
- Liu, Z. *et al.* (2017) ‘Oxidative Stress in Neurodegenerative Diseases: From Molecular Mechanisms to Clinical Applications’, *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2017, p. 2525967. Available at: <https://doi.org/10.1155/2017/2525967>.
- López-Yerena, A. *et al.* (2020) ‘Absorption and Intestinal Metabolic Profile of Oleocanthal in Rats’, *Pharmaceutics*, *12*(2), p. 134. Available at: <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12020134>.
- López-Yerena, A. *et al.* (2021) ‘Tissue Distribution of Oleocanthal and Its Metabolites after Oral Ingestion in Rats’, *Antioxidants (Basel, Switzerland)*, *10*(5), p. 688. Available at: <https://doi.org/10.3390/antiox10050688>.
- Ma, Q. (2013) ‘Role of Nrf2 in Oxidative Stress and Toxicity’, *Annual review of pharmacology and toxicology*, *53*, pp. 401–426. Available at: <https://doi.org/10.1146/annurev-pharmtox-011112-140320>.
- Martínez-González, M.A., Gea, A. and Ruiz-Canela, M. (2019) ‘The Mediterranean Diet and Cardiovascular Health’, *Circulation Research*, *124*(5), pp. 779–798. Available at: <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313348>.

- Martínez-González, M.A. and Sánchez-Villegas, A. (2004) ‘The emerging role of Mediterranean diets in cardiovascular epidemiology: monounsaturated fats, olive oil, red wine or the whole pattern?’, *European Journal of Epidemiology*, 19(1), pp. 9–13. Available at: <https://doi.org/10.1023/b:ejep.0000013351.60227.7b>.
- Martínez-Huélamo, M. *et al.* (2017) ‘Modulation of Nrf2 by Olive Oil and Wine Polyphenols and Neuroprotection’, *Antioxidants*, 6(4), p. 73. Available at: <https://doi.org/10.3390/antiox6040073>.
- Matusheski, N.V., Juvik, J.A. and Jeffery, E.H. (2004) ‘Heating decreases epithiospecifier protein activity and increases sulforaphane formation in broccoli’, *Phytochemistry*, 65(9), pp. 1273–1281. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2004.04.013>.
- Mayo, L. *et al.* (2014) ‘Regulation of astrocyte activation by glycolipids drives chronic CNS inflammation’, *Nature Medicine*, 20(10), pp. 1147–1156. Available at: <https://doi.org/10.1038/nm.3681>.
- McGinnis MV, McGinnis CE. Adapting to climate impacts in California: the importance of civic science in local coastal planning. *Coastal Management*. 2011;39(3):225–241. doi: 10.1080/08920753.2011.566120.
- Mendez, M.A. *et al.* (2006) ‘Adherence to a Mediterranean diet is associated with reduced 3-year incidence of obesity’, *The Journal of Nutrition*, 136(11), pp. 2934–2938. Available at: <https://doi.org/10.1093/jn/136.11.2934>.
- Miró-Casas, E. *et al.* (2001) ‘Capillary gas chromatography-mass spectrometry quantitative determination of hydroxytyrosol and tyrosol in human urine after olive oil intake’, *Analytical Biochemistry*, 294(1), pp. 63–72. Available at: <https://doi.org/10.1006/abio.2001.5160>.
- Miro-Casas, E. *et al.* (2003) ‘Hydroxytyrosol disposition in humans’, *Clinical Chemistry*, 49(6 Pt 1), pp. 945–952. Available at: <https://doi.org/10.1373/49.6.945>.
- Montedoro G., Servili M., Baldioli M., Miniati E. Simple and hydrolyzable phenolic compounds in virgin olive oil. 2. Initial characterization of the hydrolyzable fraction. *J. Agric. Food Chem.* 1992;40:1577–1580. doi: 10.1021/jf00021a020.
- Montedoro G., Servili M., Baldioli M., Selvaggini R., Miniati E., Macchioni A. Simple and hydrolyzable compounds in virgin olive oil. 3. Spectroscopic characterizations of the secoiridoid derivatives. *J. Agric. Food Chem.* 1993;41:2228–2234. doi: 10.1021/jf00035a076.
- Morrone, L.; Rotondi, A.; Rapparini, F.; Bertazza, G. Olive Processing: Influence of Some Crucial Phases on the Final Quality of Olive Oil. In *Food Processing*; Marc, R.A., Ed.; IntechOpen: London, UK, 2019; pp. 1–17.
- Mousavi, S. *et al.* (2021) ‘Evolution of Extra Virgin Olive Oil Quality under Different Storage Conditions’, *Foods*, 10(8), p. 1945. Available at: <https://doi.org/10.3390/foods10081945>.
- Mulinacci N., Ieri F., Ignesti G., Romani A., Michelozzi M., Creti D., Innocenti M., Calamai L. The freezing process helps to preserve the quality of extra virgin olive oil over time: A case study up to 18 months. *Int. Food Res. J.* 2013;54:2008–2015. doi: 10.1016/j.foodres.2013.03.052.

Navarro, A. and Boveris, A. (2009) 'Brain mitochondrial dysfunction and oxidative damage in Parkinson's disease', *Journal of Bioenergetics and Biomembranes*, 41(6), pp. 517–521. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10863-009-9250-6>.

Naziri E., Consonni R., Tsimidou M.Z. Squalene oxidation products: Monitoring the formation, characterisation and pro-oxidant activity. *Eur. J. Lipid Sci. Technol.* 2014;116:1400–1411. doi: 10.1002/ejlt.201300506.

Niraula, A., Sheridan, J.F. and Godbout, J.P. (2017) 'Microglia Priming with Aging and Stress', *Neuropsychopharmacology: Official Publication of the American College of Neuropsychopharmacology*, 42(1), pp. 318–333. Available at: <https://doi.org/10.1038/npp.2016.185>.

Oeckinghaus, A. and Ghosh, S. (2009) 'The NF-kappaB family of transcription factors and its regulation', *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 1(4), p. a000034. Available at: <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a000034>.

Okogeri, O. and Tasioula-Margari, M. (2002) 'Changes occurring in phenolic compounds and alpha-tocopherol of virgin olive oil during storage', *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 50(5), pp. 1077–1080. Available at: <https://doi.org/10.1021/jf010895e>.

Oksanen, M. *et al.* (2019) 'Astrocyte alterations in neurodegenerative pathologies and their modeling in human induced pluripotent stem cell platforms', *Cellular and molecular life sciences: CMLS*, 76(14), pp. 2739–2760. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00018-019-03111-7>.

Ozdemir Y. Effects of climate change on olive cultivation and table olive and olive oil quality. *Scientific Papers-Series B-Horticulture*. 2016;60:65–69.

Pang, K.-L. and Chin, K.-Y. (2018) 'The Biological Activities of Oleocanthal from a Molecular Perspective', *Nutrients*, 10(5), p. 570. Available at: <https://doi.org/10.3390/nu10050570>.

Pannelli, G. *et al.* Effect of agronomic and seasonal factors on olive (*olea europaea* l.) production and on the qualitative characteristics of the oil. In *II International Symposium on Olive Growing* 356 (1993).

Pitt, J. *et al.* (2009) 'Alzheimer's-associated Abeta oligomers show altered structure, immunoreactivity and synaptotoxicity with low doses of oleocanthal', *Toxicology and Applied Pharmacology*, 240(2), pp. 189–197. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.taap.2009.07.018>.

Ponti, L. *et al.* (2014) 'Fine-scale ecological and economic assessment of climate change on olive in the Mediterranean Basin reveals winners and losers', *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 111(15), pp. 5598–5603. Available at: <https://doi.org/10.1073/pnas.1314437111>.

Psaltopoulou, T. *et al.* (2004) 'Olive oil, the Mediterranean diet, and arterial blood pressure: the Greek European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) study', *The American Journal of Clinical Nutrition*, 80(4), pp. 1012–1018. Available at: <https://doi.org/10.1093/ajcn/80.4.1012>.

Psomiadou, E. and Tsimidou, M. (2002) 'Stability of virgin olive oil. 2. Photo-oxidation studies', *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 50(4), pp. 722–727. Available at: <https://doi.org/10.1021/jf010847u>.

- Rego, A.C. and Oliveira, C.R. (2003) 'Mitochondrial dysfunction and reactive oxygen species in excitotoxicity and apoptosis: implications for the pathogenesis of neurodegenerative diseases', *Neurochemical Research*, 28(10), pp. 1563–1574. Available at: <https://doi.org/10.1023/a:1025682611389>.
- Rigacci, S. *et al.* (2015) 'Oleuropein aglycone induces autophagy via the AMPK/mTOR signalling pathway: a mechanistic insight', *Oncotarget*, 6(34), pp. 35344–35357.
- Rodríguez-Morató, J. *et al.* (2015) 'Potential role of olive oil phenolic compounds in the prevention of neurodegenerative diseases', *Molecules (Basel, Switzerland)*, 20(3), pp. 4655–4680. Available at: <https://doi.org/10.3390/molecules20034655>.
- Romani, A. *et al.* (2007) 'Evolution of minor polar compounds and antioxidant capacity during storage of bottled extra virgin olive oil', *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 55(4), pp. 1315–1320. Available at: <https://doi.org/10.1021/jf062335r>.
- Rubinsztein, D.C., Codogno, P. and Levine, B. (2012) 'Autophagy modulation as a potential therapeutic target for diverse diseases', *Nature Reviews. Drug Discovery*, 11(9), pp. 709–730. Available at: <https://doi.org/10.1038/nrd3802>.
- Ruiz-Canela, M. and Martínez-González, M.A. (2011) 'Olive oil in the primary prevention of cardiovascular disease', *Maturitas*, 68(3), pp. 245–250. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2010.12.002>.
- S, C. *et al.* (2009) 'Sensory characterization of the irritant properties of oleocanthal, a natural anti-inflammatory agent in extra virgin olive oils', *Chemical senses*, 34(4). Available at: <https://doi.org/10.1093/chemse/bjp006>.
- Saffar Taluri, S., Jafari, S.M. and Bahrami, A. (2019) 'Evaluation of changes in the quality of extracted oil from olive fruits stored under different temperatures and time intervals', *Scientific Reports*, 9, p. 19688. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41598-019-54088-z>.
- Scarmeas, N. *et al.* (2009) 'Physical activity, diet, and risk of Alzheimer disease', *JAMA*, 302(6), pp. 627–637. Available at: <https://doi.org/10.1001/jama.2009.1144>.
- Scarmeas, N. *et al.* (2011) 'Mediterranean diet and magnetic resonance imaging-assessed cerebrovascular disease', *Annals of Neurology*, 69(2), pp. 257–268. Available at: <https://doi.org/10.1002/ana.22317>.
- Scotece, M. *et al.* (2018) 'Oleocanthal Inhibits Catabolic and Inflammatory Mediators in LPS-Activated Human Primary Osteoarthritis (OA) Chondrocytes Through MAPKs/NF-κB Pathways', *Cellular Physiology and Biochemistry: International Journal of Experimental Cellular Physiology, Biochemistry, and Pharmacology*, 49(6), pp. 2414–2426. Available at: <https://doi.org/10.1159/000493840>.
- Servili, M.; Montedoro, G. Contribution of phenolic compounds to virgin olive oil quality. *Eur. J. Lipid Sci. Technol.* 2002, 104, 602–613.

Servili, M.; Selvaggini, R.; Taticchi, A.; Esposto, S.; Montedoro, G.F. Volatile Compounds and Phenolic Composition of Virgin Olive Oil: Optimization of Temperature and Time of Exposure of Olive Pastes to Air Contact during the Mechanical Extraction Process. *J. Agric. Food Chem.* 2003, *51*, 7980–7988.

Servili, M. *et al.* (2009) ‘Phenolic compounds in olive oil: antioxidant, health and organoleptic activities according to their chemical structure’, *Inflammopharmacology*, *17*(2), pp. 76–84. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10787-008-8014-y>.

Shinohara, M. *et al.* (2017) ‘Role of LRP1 in the pathogenesis of Alzheimer’s disease: evidence from clinical and preclinical studies’, *Journal of Lipid Research*, *58*(7), pp. 1267–1281. Available at: <https://doi.org/10.1194/jlr.R075796>.

Siddique AB, Kilgore PCSR, Tajmim A, Singh SS, Meyer SA, Jois SD, Cvek U, Trutschl M, Sayed KAE. (-)-Oleocanthal as a Dual c-MET-COX2 Inhibitor for the Control of Lung Cancer. *Nutrients*. 2020 Jun 11;12(6):1749. doi: 10.3390/nu12061749. PMID: 32545325; PMCID: PMC7353354.

Silverberg, G.D. *et al.* (2010) ‘Amyloid efflux transporter expression at the blood-brain barrier declines in normal aging’, *Journal of Neuropathology and Experimental Neurology*, *69*(10), pp. 1034–1043. Available at: <https://doi.org/10.1097/NEN.0b013e3181f46e25>.

Sinesio F., Moneta E., Raffo A., Lucchetti S., Peparaiò M., D’Aloise A., Pastore G. Effect of extraction conditions and storage time on the sensory profile of monovarietal extra virgin olive oil (cv Carboncella) and chemical drivers of sensory changes. *LWT-Food Sci. Technol.* 2015;63:281–288. doi: 10.1016/j.lwt.2015.03.025.

Smith, A.B. *et al.* (2005) ‘Synthesis and assignment of absolute configuration of (-)-oleocanthal: a potent, naturally occurring non-steroidal anti-inflammatory and anti-oxidant agent derived from extra virgin olive oils’, *Organic Letters*, *7*(22), pp. 5075–5078. Available at: <https://doi.org/10.1021/ol052106a>.

Stephenson, J. *et al.* (2018) ‘Inflammation in CNS neurodegenerative diseases’, *Immunology*, *154*(2), pp. 204–219. Available at: <https://doi.org/10.1111/imm.12922>.

Subhramanyam, C.S. *et al.* (2019) ‘Microglia-mediated neuroinflammation in neurodegenerative diseases’, *Seminars in Cell & Developmental Biology*, *94*, pp. 112–120. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2019.05.004>.

Sutterwala, F.S., Haasken, S. and Cassel, S.L. (2014) ‘Mechanism of NLRP3 inflammasome activation’, *Annals of the New York Academy of Sciences*, *1319*(1), pp. 82–95. Available at: <https://doi.org/10.1111/nyas.12458>.

Takashima, T. *et al.* (2014) ‘Feeding with olive oil attenuates inflammation in dextran sulfate sodium-induced colitis in rat’, *The Journal of Nutritional Biochemistry*, *25*(2), pp. 186–192. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2013.10.005>.

- Taluri, S.S., Jafari, S.M. and Bahrami, A. (2019) 'Evaluation of changes in the quality of extracted oil from olive fruits stored under different temperatures and time intervals', *Scientific Reports*, 9. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41598-019-54088-z>.
- Tang, Y. and Le, W. (2016) 'Differential Roles of M1 and M2 Microglia in Neurodegenerative Diseases', *Molecular Neurobiology*, 53(2), pp. 1181–1194. Available at: <https://doi.org/10.1007/s12035-014-9070-5>.
- Tortosa, A. *et al.* (2007) 'Mediterranean diet inversely associated with the incidence of metabolic syndrome: the SUN prospective cohort', *Diabetes Care*, 30(11), pp. 2957–2959. Available at: <https://doi.org/10.2337/dc07-1231>.
- Tresserra-Rimbau, A. *et al.* (2014) 'Polyphenol intake and mortality risk: a re-analysis of the PREDIMED trial', *BMC medicine*, 12, p. 77. Available at: <https://doi.org/10.1186/1741-7015-12-77>.
- Trushina, E. and McMurray, C.T. (2007) 'Oxidative stress and mitochondrial dysfunction in neurodegenerative diseases', *Neuroscience*, 145(4), pp. 1233–1248. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2006.10.056>.
- Tsolakou, A. *et al.* (2018) 'Oleocanthalic Acid, a Chemical Marker of Olive Oil Aging and Exposure to a High Storage Temperature with Potential Neuroprotective Activity', *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 66(28), pp. 7337–7346. Available at: <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.8b00561>.
- Tuck, K.L., Hayball, P.J. and Stupans, I. (2002) 'Structural characterization of the metabolites of hydroxytyrosol, the principal phenolic component in olive oil, in rats', *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 50(8), pp. 2404–2409. Available at: <https://doi.org/10.1021/jf011264n>.
- Verkerk, R. *et al.* (2009) 'Glucosinolates in Brassica vegetables: the influence of the food supply chain on intake, bioavailability and human health', *Molecular Nutrition & Food Research*, 53 Suppl 2, p. S219. Available at: <https://doi.org/10.1002/mnfr.200800065>.
- Vissers, M.N. *et al.* (2002a) 'Olive oil phenols are absorbed in humans', *The Journal of Nutrition*, 132(3), pp. 409–417. Available at: <https://doi.org/10.1093/jn/132.3.409>.
- Vissers, M.N. *et al.* (2002b) 'Olive oil phenols are absorbed in humans', *The Journal of Nutrition*, 132(3), pp. 409–417. Available at: <https://doi.org/10.1093/jn/132.3.409>.
- Waterhouse, A.L. (2002) 'Wine phenolics', *Annals of the New York Academy of Sciences*, 957, pp. 21–36. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2002.tb02903.x>.
- Wu, L. and Sun, D. (2017) 'Adherence to Mediterranean diet and risk of developing cognitive disorders: An updated systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies', *Scientific Reports*, 7(1), p. 41317. Available at: <https://doi.org/10.1038/srep41317>.
- Wyss-Coray, T. and Mucke, L. (2002) 'Inflammation in neurodegenerative disease--a double-edged sword', *Neuron*, 35(3), pp. 419–432. Available at: [https://doi.org/10.1016/s0896-6273\(02\)00794-8](https://doi.org/10.1016/s0896-6273(02)00794-8).

Yan, Q. *et al.* (2003) ‘Anti-inflammatory drug therapy alters beta-amyloid processing and deposition in an animal model of Alzheimer’s disease’, *The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 23(20), pp. 7504–7509. Available at: <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.23-20-07504.2003>.

Zamora-Ros, R. *et al.* (2010) ‘Estimation of dietary sources and flavonoid intake in a Spanish adult population (EPIC-Spain)’, *Journal of the American Dietetic Association*, 110(3), pp. 390–398. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jada.2009.11.024>.

Zhang, H. and Sun, S.-C. (2015) ‘NF- κ B in inflammation and renal diseases’, *Cell & Bioscience*, 5, p. 63. Available at: <https://doi.org/10.1186/s13578-015-0056-4>.

Zheng, A. *et al.* (2015) ‘Hydroxytyrosol improves mitochondrial function and reduces oxidative stress in the brain of db/db mice: role of AMP-activated protein kinase activation’, *The British Journal of Nutrition*, 113(11), pp. 1667–1676. Available at: <https://doi.org/10.1017/S0007114515000884>.

Zhou, Y. *et al.* (2003) ‘Nonsteroidal anti-inflammatory drugs can lower amyloidogenic A β 42 by inhibiting Rho’, *Science (New York, N.Y.)*, 302(5648), pp. 1215–1217. Available at: <https://doi.org/10.1126/science.1090154>.

Zlokovic B. V., and Frangione B. (2003) Transport-clearance hypothesis for Alzheimer’s disease and potential therapeutic implications. In *A β Metabolism in Alzheimer’s Disease* (Saido T. C., Ed.), pp 114–122, Landes Bioscience, Georgetown, TX.

Zuo, L. *et al.* (2015) ‘Biological and physiological role of reactive oxygen species--the good, the bad and the xsdex ugly’, *Acta Physiologica (Oxford, England)*, 214(3), pp. 329–348. Available at: <https://doi.org/10.1111/apha.12515>.